

Gigante invisível: uma pesqueira, entre quintas, no leito do rio Sabor (Torre de Moncorvo, Portugal)¹

Mauro Correia²

Resumo: Durante os trabalhos de salvaguarda e registo patrimonial efectuados no decorrer do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS), entre os anos de 2009 e 2014, foram inventariados, registados e estudados mais de um milhar de construções e modificações na paisagem do vale do rio Sabor efectuadas em período histórico. As estruturas fixas para pesca, vulgarmente designadas por pesqueiras, fizeram parte desse mesmo inventário e estudo. Destas, uma delas destacou-se pela sua monumentalidade, características e configuração incomuns, qualidade construtiva, que se afasta das técnicas vernaculares de construir, e localização entre duas grandes propriedades agrícolas, as quintas da Laranjeira e do Travelo, numa zona em que o vale do rio Sabor se apresentava menos encaixado e abrupto. É acerca desta construção que se estrutura o presente estudo onde, para além da sua descrição e caracterização técnica, construtiva e cronológica, se procurará, através do enquadramento fisiográfico, tipológico e histórico, apresentar fundamentações para o carácter excepcional, quer ao nível do território do vale do rio Sabor, quer a nível nacional, desta estrutura fixa de pesca que hoje se encontra submersa pela albufeira do escalão de jusante do AHBS.

1. Introdução

Aproximadamente cinco anos após a submersão de parte do vale e encostas do rio Sabor pelos dois embalses do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS), muito do património arqueológico e edificado identificado, inventariado e registado durante os trabalhos (prévios) de minimização de impactos, também ele submerso ou destruído, apenas foi fixado em relatórios técnicos sem uma publicação ou estudo mais aprofundado.

A construção que aqui serve de pretexto para a redacção do artigo não é, contudo, um desses casos, tendo sido incluída num inventário e estudo de conjunto acerca das estruturas fixas de pesca fluvial (pesqueiras) do baixo Sabor no ano de 2014 [Batista e outros 2004].

Com características que a destacam das demais, a variadíssimos níveis, algumas sem um paralelo evidente, afigurou-se-nos como uma oportunidade para a apresentar mais detalhadamente e nos interrogarmos do porquê desta, aparente, singularidade à qual se aliava uma quase invisibilidade, ou olvido, perante as comunidades e indivíduos que frequentavam o rio antes da sua submersão.

Assim, o presente artigo será apresentado em seis capítulos. Os quatro primeiros visam contextualizar e enquadrar, sob várias perspectivas, a pesqueira. Começamos por identificar estudos de construções com

1. Artigo redigido ignorando as regras do acordo ortográfico da língua portuguesa de 1990.

2. Licenciado e Mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Entre os anos de 2009 e 2015 esteve envolvido, como arqueólogo, no Projecto de Salvaguarda do Património do Baixo, integrando a equipa de Levantamento e Estudo de Património etno-arqueológico e edificado do vale do rio Sabor. Actualmente trabalha como arqueólogo independente. (maurocorreia_arq@outlook.pt)

o mesmo fim nos rios portugueses com particular foco nos rios Minho, Douro e principais afluentes. Seguidamente faz-se uma caracterização do rio Sabor e seu vale no que concerne à morfologia e geologia do seu tramo final e apresenta-se um breve resumo do aproveitamento deste como fonte de recursos e a sua apetência para instalação de pesqueiras.

Definido o espaço físico, passamos a apresentação do contexto histórico e arqueológico que a enquadra, nos quais se terá dado a sua construção e exploração, com destaque para as duas grandes propriedades, de cronologia moderna mas de origem mais recuada, em cujas margens entesta.

Apresentados os enquadramentos segue-se o capítulo dedicado à construção, à pesqueira, esse gigante invisível.

Para terminar, as considerações finais. Aqui iremos procurar avaliar e discutir se, com os dados e investigação apresentados, estamos ou não capazes de responder às questões que nos trouxeram à redacção deste artigo.

2. As Pesqueiras, instalações fixas de pesca, em Portugal: o estado da arte (entre os rios Douro e Minho)

No território português a inventariação e estudo, seja este histórico ou etno-arqueológico, de instalações piscatórias fixas fluviais, vulgarmente designadas de pesqueiras [Pedrosa 1985: 291], encontra-se desenvolvido, sobretudo, para os rios Minho, Douro e alguns dos seus afluentes.

Não obstante, existem desde o século XIX ensaios gerais acerca da pesca no país que visam, sobretudo, avaliar o estado da actividade piscatória e as artes empregues. Se nas suas *“Memória sobre a decadência das pescarias de Portugal”*, publicadas em 1812, Lacerda Lobo praticamente não se debruça sobre o uso das pesqueiras, limitando-se a apontar que os caneiros (pesqueiras/açudes) dos rios Douro, Tejo, Mondego e Zêzere causam muita moléstia à navegação e impedem a multiplicação e abundância de peixe, desde, pelo menos, o século XIII [Lobo 1812: 376-380], no final do século XIX, Baldaque da Silva na sua obra *“Estado Actual das Pescas em Portugal compreendendo a pesca marítima, fluvial*

e lacustre em todo o continente do reino, referido ao anno de 1886”, realiza um inventário exaustivo das artes de pesca empregues no território português e pelos pescadores nacionais.

Com um capítulo inteiramente dedicado às artes da pesca fluvial - *“Descrição dos aparelhos e processos de pesca usados nos rios e rias do continente do reino”* [Silva 1892: 282-335] - onde as instalações fixas de pesca, ou seja, as pesqueiras e caneiros, são integradas, descreve sucintamente e genericamente estas instalações, identificando-as como estando presentes e em uso nos rios Minho, Coura, Douro e Tejo [idem: 327].

Em pleno século XX, na sua 1ª metade, Leite de Vasconcelos na sua Etnografia Portuguesa quando versa acerca da pesca fluvial tem breves referências aos boqueiros de rede do Sabor [Vasconcelos 1967: 367], aos canais do Douro e Aveiro [idem: 368-369], aos nassos, nasseiros e pesqueiras do (alto) Douro e do Minho [ibidem: 373; 390-391], sem no entanto explorar grandemente o assunto.

Como já afirmamos, em particular desde meados do século XX, os estudos destas construções piscatórias desenvolveram-se mais a nível local e regional no Entre Douro e Minho.

Para o rio Minho, além da recolha documental de José Marques, para o ano de 1770, das pesqueiras que eram pertencentes ou exploradas, em particular em torno de Melgaço, pelo Mosteiro de Paderne [Marques 1991], há que destacar o trabalho, publicado em 1999, de Antero Leite *“As pesqueiras do rio Minho”* onde é realizado um estudo de carácter monográfico destas construções, e tudo aquilo que a estas se associa, desde a recolha documental e histórica, até aos modelos de exploração, espécies capturadas, regimes legais, proprietários, tipos e tipologias, entre outros, desde o seu surgimento até a actualidade, tendo sido inventariadas para este estudo, em Março de 1995, 565 estruturas e pontos de pescas [Leite 1999: 277-289].

Para a margem galega há, também, estudos e trabalhos difundidos. Destes destacamos os do antropólogo Lois Ladra, com particular enfoque para o seu livro *“A pesca tradicional nos rios de Galiza: caneiros, pescos e pesqueiras”* publicado em 2009.

Regressados ao rio Minho português, mais recentemente há que realçar, numa perspectiva da valorização patrimonial, a dissertação de mestrado de Maria F. O. Pacheco intitulada *“Pesqueiras do Rio Minho: Valorização do Património Cultural Gestão de Recursos Naturais”*, onde a autora inventaria as pesqueiras, e as artes de pesca nestas praticadas, existentes no baixo Minho (galego), ou seja, a *“porção do rio Minho internacional onde existem pesqueiras ativas”* [Pacheco 2013: 17], no seguimento daquilo que já havia feito Antero Leite, relocando-as e averiguando do seu estado de conservação a fim de apresentar um plano de valorização patrimonial, cultural e turístico para estas construções [idem: 85-92].

Uma característica comum à grande maioria das pesqueiras do rio Minho, partilhada com as do Douro, é a da necessidade de utilização de uma embarcação para a armação e recolha das redes ou nassas.

No que concerne ao Douro, não existem propriamente estudos de carácter monográfico, mas vários autores, desde historiados até arqueólogos, já empreenderam trabalhos de investigação destas arquitecturas, quer no que diz respeito ao rio Douro propriamente dito, quer para alguns dos seus principais afluentes. Aos trabalhos de investigação e divulgação há que acrescentar algumas fontes de época, que têm vindo a ser publicadas onde as pesqueiras surgem referidas, como, por exemplo, forais [Duarte 1997: 85-87] ou o texto *“Descrição do terreno ao redor de Lamego duas léguas”*, de 1531-1532, onde Rui Fernandes refere, várias vezes, pesqueiras e canais com as riquezas de pescado que estas proporcionavam, ao mesmo tempo que os seus açudes causavam grande embaraço à navegação no rio Douro [Fernandes 1531-1532: 36; 49; 51-52].

No artigo *“Corações aflitos: navegação e travessia do Douro na Idade Média e início da Idade Moderna”*, Luís Miguel Duarte aborda as pesqueiras e canais de pesca, *“cujas paredes atravessavam o Douro de uma margem à outra”* [Duarte 1997: 90], construídos no leito do rio e suas margens, na perspectiva dos mesmos como um entrave à navegabilidade do Douro. Nestes procurava-se, sobretudo, a captura do sável, da truta, da sabelha

ou saboga, da lampreia e da enguia, estas duas últimas espécies pescam-se, preferencialmente, à noite *“pois que a primeira está imóvel durante o dia, e a segunda procura sempre águas escuras do fundo do rio, só aparecendo à superfície de noite”* [Anónimo 1944: 36].

As *“dúzias e dúzias de pesqueiras construídas”* quando viam as suas paredes e açudes cobertos pelas águas do Douro, tornavam-se ratoeiras, por vezes fatais, para as embarcações e, ao mesmo tempo, eram nefastas para a criação, quantidade e diversidade de pescado pois nas armadilhas e redes montadas ficavam capturados sáveis e *pequenos e ovas*, o que provocava que estes escasseassem [Soeiro 1987: 118-119]. Isto levou que, a partir dos séculos XV/XVI até ao século XX, houvesse contestação a estes engenhos com pedidos para a sua demolição [Duarte 1997: 82]. As acções de contestação não terão sido as mais eficazes, visto em 1942, entre a cidade do Porto e a Régua, terem sido inventariadas 171 pesqueiras e 13 nasceiros [idem: 88], levando o autor a concluir que, para o período que se propõe analisar, *“as margens do Douro e dos seus afluentes estão pejadas de pesqueiras, de canais, de açudes, de armadilhas de pesca de todo o tipo”* [ibidem: 91].

Aproximadamente uma década depois, em 2006, Teresa Soeiro apresenta um capítulo dedicado inteiramente ao rio Douro, e seus diversos aproveitamentos, intitulado *“Douro um rio de Vida”* na obra por si coordenada *“Viver e saber fazer, Tecnologias na Região do Douro”*. A autora dedica parte das páginas à pesca fluvial e dentro desta às estruturas construídas para essa finalidade, dando continuidade àquilo que já havia começado com uma comunicação e publicação anteriores [Soeiro 1998: 247-252].

A pesca fluvial é descrita como uma actividade, em grande parte das vezes, complementar de outras [Soeiro 2006: 363], para a qual as pesqueiras e caneiros, por na maior parte do tempo não necessitarem da permanência a tempo inteiro de indivíduos, apresentavam um particular interesse.

Documentadas no Douro desde, pelo menos, o século XI [idem: 370], as pesqueiras estariam presentes por todo o seu curso, mas em menor proporção no Douro Superior [ibidem: 371], ou seja, a montante do Cachão da Valeira, e visavam particularmente

a captura das espécies migratórias, de maior valor económico, como o sável e a lampreia.

Todavia a alusão a duas pesqueiras ainda passíveis de serem observadas no rio Douro [ibidem: 172], as centenas que nele terão existido estarão hoje demolidas ou submersas pelas albufeiras das várias barragens existentes [Soeiro 1998: 248], impossibilitando o seu estudo técnico, tipológico e arquitectónico.

Os principais afluentes do Douro são, para a margem direita, os rios Sousa, Tâmega, Corgo, Tua e Sabor, e para a margem esquerda o Arda, Paiva, Távora e Côa. Têm características comuns, entre elas os vales encaixados e pedregosos, caudais variáveis (muito ao sabor da época do ano) e não serem navegáveis [Soeiro 1998: 232; Ladra 2017: 321-322; Batista e outros 2014: 124] mas simplesmente fluviáveis.

É para alguns destes, em particular os da margem direita, que as estruturas de pesca fluvial fixas melhor se encontram estudadas e inventariadas.

Aqui o rio Tâmega ganha particular destaque por força dos vários trabalhos efectuados e publicados o que torna, a par do rio Minho, numa das referências e modelo de estudo das pesqueiras e outras construções para a pesca fluvial.

O interesse pelas artes da pesca fluvial no rio Tâmega tem um dos seus impulsionadores, logo nos inícios do século XX, em José de Pinho na sua *Etnografia Amarantina*. Na segunda parte deste estudo, totalmente dedicada à pesca, o autor refere, com breves descrições, as construções ou armadilhas de pesca, sem necessidade de engodo ou intervenção do homem, e entre elas estão os caniços [Pinho 1906: 451] e as redes de boqueiros que se armam nas pesqueiras [idem: 452].

Mas, é na década de 1980 com os trabalhos de Joaquim Abrantes (1985) e, sobretudo, de Teresa Soeiro (1987) mas cujo estudo continuou pelas décadas seguintes [Soeiro 1998], realizados no âmbito da construção de barragens no baixo Tâmega e consequente submersão do património, que a investigação da temática mais ganha fulgor.

Se no trabalho do primeiro autor este apenas identifica seis núcleos de pesqueiras, alguns deles destruídos e já submersos pelas águas da ensecada

deira da barragem do Torrão [Abrantes 1985: 135], que localiza e descreve sucintamente [idem: 130-143] com as artes e armadilhas aplicadas, espécies capturadas e sistema de exploração, em “*Penafiel, o Tâmega de ontem*” [Soeiro 1987], estudo que resultou da prospecção e registo do património e tradições da margem direita do rio (concelho de Penafiel) [idem: 97-98], entre estes os relacionados com a pesca, a investigação apresentada é mais exaustiva, aliando as componentes etnográficas e históricas.

Com as pesqueiras a serem referidas pela documentação desde o século XI [idem: 117] e a perdurarem até à segunda metade do século XX. A sua importância económica e posse, pela coroa, igreja e privados, são transversais no tempo [idem: 117-121].

No que à tipologia dos locais de pesca diz respeito foram identificados, basicamente, três tipos “*uns articulados com as grandes paredes de moinhos e engenhos, outros apenas construídos para este fim, mas atravessando o rio quase de margem a margem, e por último pequenos pesqueirões nas testadas dos campos*” [ibidem: 121] nos quais se armavam as nassas (de rede ou varas) nos boqueiros e canais [ibidem: 122]. Nesta publicação encontram-se inventariadas 53 e registadas (em fotografia e desenhos) 30 construções exclusivamente para a pesca [ibidem: 123-124; 194-249] nas quais se incluem parte daquelas identificadas por Joaquim Abrantes.

Já em pleno século XXI, e também em contexto de minimização de impactes negativos sobre o património, foram estudadas e inventariadas as pesqueiras e outras construções fixas de pesca fluvial do baixo Tua [Ladra 2017] e do baixo Sabor [Dordio e outros 2012; Batista e outros 2014].

No contexto da monografia “*Estudo histórico e etnológico do vale do Tua (concelhos de Alijó, Carraceda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor)*”, publicada em 2017, em três volumes complementados por suportes digitais (CD), no capítulo, do segundo volume, dedicado à etnologia [Ladra 2017: 244-348], o autor explora o tema na vertente histórica, etnográfica e tipológica, seguindo uma orientação semelhante às dos estudos que até aqui têm vindo a ser apresentados. Define e descreve os tipos de instalações piscatórias fixas, nomeadamente os

gateiros, nasseiros, pesqueiras e as rabudeiras [idem: 281-288] inventariados às várias dezenas nas margens e leito do rio Tua, sem apresentar um inventário, mas somente alguns casos de estudo. Um inventário das pesqueiras do rio Tua, num total de trinta e duas estruturas, é apresentado no suporte digital (cd) que acompanha os três volumes impressos da monografia. Trata-se de um documento meramente descritivo – tipo base de dados – acompanhado de cartografia de localização, sem qualquer ilustração fotográfica ou em desenho.

No caso dos estudos dedicados às pesqueiras do rio Sabor, um relatório técnico e um artigo síntese, a abordagem é, sobretudo, focada na criação de um inventário técnico e descritivo (privilegiando os desenhos, fotografias, posicionamento cartográfico e descrição construtiva) do conjunto, de 25 construções exclusivas para a pesca, identificado [Dordio e outros 2012; Batista e outros: 2014], no qual se integra a estrutura aqui estudada em mais pormenor.

Para os restantes afluentes do Douro os estudos e publicações ou são omissos³ em relação à existência de instalações fixas de pesca, como é caso dos rios Bestança [Ventura 1999: 81-82] e da área geográfica do Côa, Águeda e Douro Internacional [Pinto e Rodrigues 2013], ou não há qualquer estudo ou inventário, que por nós tenha sido localizado e consultado, publicado.

Tal, não invalida a sua existência, passada ou actual, nestes vales. Veja-se, por exemplo, os casos do rio Sousa onde, já muito próximo da sua foz, o pesqueiro do moinho do Verdugo era excelente para a apanha da lampreia e do sável [Silva 1892: 109], as referências documentais a pesqueiras no rio Águeda [Soeiro 2006: 374], os naceiros para se “*demolirem e esbarralharem*” no Rio Paiva durante o século XVIII [Silva 1999: 99-100] ou o uso de galritos no rio Côa que se usavam colocando-os “*numa abertura de uma parede de pedra ou de mato que se constrói de lado a lado do rio*” [Marques 1995: 111].

³ Acontecendo algo semelhante no que diz respeito ao rio Cávado [Campelo 2002].

3. O rio Sabor, o seu vale e a geologia

“Nasce em Galiza junto a Pedronello, entra em Portugal junto a Portelo e passa huma legoa distante da cidade de Bragança. Entram nelle varias ribeiras todas pequenas, a mais notável hé a celebrada Villariça, bem conhecida pela fertilidade dos seus campos, cotejando com elle no lemite desta vila. Não é este rio arrebatado, ainda que tem inundações muito grandes. Corre de norte para sul. Da cidade de Bragança para cima hé muito abundante de trutas. E dahi para baixo traz muito peixe de barbos e bogas e nelle se fazem muitas pescarias; algumas tem havido no destrito desta villa em que se pescaram quarenta e cincoenta arrobas de peixe. Em todo o anno se pesca neste rio, mas os mezes de maior abundancia são março e abril. E todo o rio há livre, excepto algumas pesqueiras que tem particulares (...)”.

[Capela e outros 2007: 605-606]

É desta forma que o pároco da vila da Torre de Moncorvo, em 1758, descreve o rio Sabor.

O rio Sabor tem a sua nascente na serra de Parada/Gamoneda, província de Zamora (Espanha), a uma altitude de cerca de 1600m, e entra, pouco depois, em território português pela Serra de Montesinho em Bragança, percorrendo sensivelmente 120 km por terras de Trás-os-Montes até desaguar na margem direita do rio Douro, na aldeia da Foz do Sabor (Torre de Moncorvo), a uma altitude de 97m, correndo com um formato alongado no sentido norte/sul [Nunes 2008].

Apresentava um caudal muito variável, agora controlado no seu baixo curso pelos dois embalses do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS), que fazia com que no Verão secasse quase totalmente e durante os meses de Inverno e de chuva aumentava de tal modo que existe um vasto historial de grandes e desastrosas cheias, sendo as mais recentes em 1909 e 1961/62 [D’Abreu 2011: 119 e 198].

O vale do rio Sabor apresentava-se, então, com um perfil predominante em “V”, com desniveis e declives muito consideráveis entre o fundo do vale e as superfícies aplanadas localizadas nos topos, delineando um relevo muito acidentado e variações de cota (altitude/ elevação) assinaláveis, por vezes

abruptas, pontuado por zonas onde se apresentava mais aberto o que permitiu a formação de amplas plataformas⁴ ou terraços de origem fluvial [Correia 2019: 45].

Foi no seu baixo curso, no concelho de Torre de Moncorvo, que se identificaram, durante os trabalhos de minimização de impactes sobre o património cultural, vinte e cinco estruturas de pesca, vulgarmente designadas como pesqueiras [Ladra 2017: 281] e localmente conhecidas por açudes, açuda, calço, calçadas ou cascalheira [idem: 286; Batista e outros 2014], estendendo-se por uma área de 5km, entre o local onde está implantado paredão principal do AHBS e as Quintas da Laranjeira e do Travelo [Correia 2019], que se situava um pouco a montante da Ponte do Sabor/Portela, e nas quais se integrava a estrutura arquitectónica, uma instalação piscatória fixa [Ladra 2017: 275], estudada neste artigo.

No respeitante à geologia, o vale do Sabor “*enquadra-se no Complexo xisto-quartzítico ante ordóvico, tratando-se de uma formação essencialmente constituída por quartzitos e xistos de natureza variada com várias transições e intercalações múltiplas. (...) De uma forma geral pode dizer-se que o Complexo Xisto-quartzítico é composto por elementos que variam entre os quartzitos e xistos-quartzíticos, grauvaques, xistos sericíticos e cloríticos, xistos «borra de vinho» (xistos argilosos, por vezes luzentes), bem como anfíbolitos e xistos clorito-anfíbólicos*” [Gaspar e outros 2015: 07].

Entre Moncorvo e Mogadouro, e depois da faixa de granitos da Lagoaça, observa-se uma série xisto-quartzítica, onde existem numerosas bilobites (cruziana). Trata-se de rochas de grão médio, com fenocristais de feldspato e quartzo imersos numa matriz filitosa de coloração esverdeada e apresentam fenocristais de feldspatos e raros de quartzo, numa matriz onde, a olho nu, predomina o cinzento-azulado [Ribeiro e outros 1963].

Outra unidade geológica observável nesta região é a dos aluviões, onde se enquadra o nosso objecto de estudo. Trata-se de depósitos incoerentes de

areias mais ou menos argilosas, de coloração acastanhada, frequentemente associadas a cascalheiras de calhau rolado. No seu conjunto apresentam uma estrutura lenticular mais ou menos alongada e entrecruzada, estando mais bem representados na margem direita, uma vez que na esquerda são de fraca expressão, ainda que não inexistentes. Como resultado, formam insuas, bancos de areias e cascalheiras, bem como praias fluviais nas margens do rio [Correia 2019: 39; Ribeiro e outros 1963].

4. O rio e a Pesca (as instalações fixas)

Os ambientes ribeirinhos foram, em muitos casos, um “*foco de atração do povoamento humano propositadamente implantado na envolvência destes meios aquáticos*” [Ladra 2017: 260], em resultado da proximidade aos recursos que proporcionam. Deste modo a pesca, o peixe e os moluscos, enquanto actividade cinegética e exploração de recursos, a água e seus mais variados usos, são uma das causas que provocaram a escolha das margens dos rios para a fixação de comunidades e que fizeram dos mesmos, desde muito cedo parte da história humana, um contributo marcante para o seu desenvolvimento, e o Sabor é um desses exemplos.

Desde a Pré-história Antiga até à Idade Contemporânea que as margens, vales e terraços dos principais rios são frequentadas e ocupados por grupos e comunidades humanas, entre eles, a título de exemplo, a bacia hidrográfica do Douro, e seus afluentes como os rios Côa [Luís 2005] onde surgem, inclusivamente rochas gravadas com motivos ictiológicos (peixes) [Reis 2012; 2013; 2014], particularmente de cronologia atribuíveis ao Paleolítico Superior, o rio Tua [Carvalho, Gomes e Marques 2017] e o rio Sabor [Figueiredo e Xavier 2016; Correia 2019; Gaspar 2014-2015; Gaspar e outros 2014 e 2015; Pereira e outros 2014; Rodrigues 2012; Santos e outros 2011].

Para a exploração destes recursos foram sendo desenvolvidas uma série de estratégias, técnicas e tecnologias a empregar. Desde a apanha directa (à mão) do peixe a anzóis, fsgas, redes, armadilhas e estruturas fixas, de carácter mais ou menos perene, como aquela que aqui se apresenta.

Estas construções, executadas nas margens ou no leito dos rios com recurso a estacas e troncos de madeiras ou à pedra, para auxílio da actividade piscatória, encontram-se arqueologicamente documentadas, por exemplo na Escandinávia, desde a Pré-história. Trata-se de vestígios de ripados (lath screen), preservados em depósitos de turfa [Koivisto 2017], que serviam para criar açudes e paliçadas colocados no leito das linhas de água de forma a impedir a passagem do peixe, técnica ainda em uso durante o século XX acompanhada ou em paralelo a alguns açudes em pedra [idem: 18-20]. Sistemas não muito diferentes daqueles registados para os rios Portugueses por A. A. Baldaque da Silva na parte final do século XIX [Silva 1891: 306-309; 327] que eram complementados ou armados com redes ou outras armadilhas de pesca, ou, dos “*canaes com sua açuda e estacada*” [Soeiro 2006: 370] existentes no rio Douro, na freguesia da Régua no ano de 1542, que pertenciam à Mitra [idem: 370].

No território português não encontramos qualquer referência a instalações fixas de pesca fluvial [ibidem: 327] documentadas arqueológica ou historicamente anteriores à Idade Média. Há, no entanto, na Praia da Carreira de Tiro de Silvade, a sul de Espinho, documentados vestígios de uma armadilha ou engenho de pesca da época romana composta por “*três estruturas por duas fiadas paralelas de estacaria cravada no sedimento, que se encontravam entrelaçadas de vimes*” [Alves e outros 1989: 194; 203-212] que funcionaria em meio lagunar (antiga Lagoa de Ovil) [idem: 199; 221], o que nos pode levar a colocar a hipótese da existência de instalações fixas de pesca fluvial em épocas anteriores à Idade Média mas que pela sua natureza, matérias-primas perecíveis e exposição às correntes, podem não ter deixados vestígios materiais ou, no caso de construções, podem ter sido reutilizadas, alteradas e reconstruídas ao longo dos séculos até à Idade Moderna.

No que concerne ao rio Sabor e ao território da Torre de Moncorvo as referências documentais mais antigas, por nós identificadas, referentes aos cursos de água e sua exploração surgem, ainda que de forma lacónica e indirecta, no foral Medieval da vila, outorgado por D. Dinis em 12 de Março de 1285

[Marques e outros 2005: 10] quando neste se afirma que “*nem águas (pelagus), nem montes nem rios podiam ser defesos; antes pertenciam a todos os vizinhos do concelho*” [idem: 19].

No decorrer do século XIV começamos a ter ecos de uma contenda, que irá perdurar, entre os habitantes de Moncorvo e uma das mais influentes famílias da região, os Sampaio. Esta disputa vem em sequência de uma doação, a Vasco Pires de Sampaio, em 3 de Setembro da era de 1419 (ano de Cristo 1381) onde o Rei D. Fernando Ihe “*dera «emprestamo todollos foros, portagens, pescarias, tabelionadas, casas, herdades e todollos outros direitos que êle tinha em Moncorvo»*” [Alves 2000b: 431-432].

Anos depois, a contenda com o alcaide-mor da vila, Fernão Vaz de Sampaio, filho de Vasco Pires de Sampaio [idem: 432], está ao rubro. Nos Capítulos apresentados por Moncorvo nas cortes de Lisboa; barca do Douro e Sabor; chaves da vila em poder dos moradores e não do alcaide-mor; prepotências dos contadores e corregedores. Couto do Rouchal. Origem da aldeia das Cabanas. Povoação morta. Caminhos habilitados para efeitos de passagem a 7 Março 1498, os moradores afirmam que pretendem fazer “*saber a Vossa Alteza que ha hũa légua da dicta villa vay huum ryo que se chama Sevor em o qual de tempo antiguo que a memoria dos homeens nam he em contrario hos moradores da dita villa per seus costumes e foral teem algũuas pesqueiras em que tomam alguuns pescados pera soportamento de suas casas; e por os moradores da dicta villa nam teerem outra lavra nem soportamento se seu viver asi de pam como de vinho e outros renovossoamente ao redor e a longo da dictarybeira fazem per si e per seus criados e mancebos cassas e cabanas em que se acolham e alguvas vezes se acontece ao sábado aa noyte lançarem nas dictas pesqueiras as redes de boqueiros; e ora novamente Fernam Vaaz de Sampayo alcaide moor da dicta villa nos manda tomar as redes e pescados dellas que ao domingo nas dictas pesqueiras acham dizendo que lhe pertencem; pedem a Vossa Alteza que pelo dicto ryo estar trinta leguas do mar em terra seca e o dicto ryo nam seer em pescaria em que se tal ordenaçam deva fazer nem entender e*

4. Localmente designadas de olgas, que consistem basicamente nos terrenos de horta, aplanados e mais férteis, junto dos cursos de água.

Fig. 1 Localização em Portugal continental e na região (adaptado de Batista e outros 2014, p.124)

Fig. 2 Localização das pesqueiras e sua relação com as quintas sobre o rio Sabor, escala 1:25000, folha nº118

Fig. 3 Quintas vistas deste jusante com a pesqueira assinalada por eclipse vermelho (fotografia: Mauro Correia, 2014)

hos moradores da dicta villa e seu termo estarem em posse tal força e constrangimento se lhe fazer e esto deserto e dozentos anos que a memoria dos homees nam he em contrario hos mantevemos em sua posse. Respondemos e mandamos que as redes que i ouverem na dicta rybeyra se nam percam com tanto que se nam lancem nem levantem ao domingo nem dia sancto” [Alves 2000a: 300-303].

Os intentos dos moradores não terão sido respondidos favoravelmente. A 4 de Maio de 1512, quando foi deferido o segundo Foral, por D. Manuel, do Concelho de Moncorvo [Marques e outros 2005: 31] surge consignado, aparentemente sem justificação, ao senhor o “*direito sobre um açude «como sempre teve»*” e ainda a “*«cascalheira abaixo della»*”, isto é, “*a um local abaixo do açude, onde se poderia pescar*” [idem: 36] direito que em 1517 era questionado pela população através de uma inquirição local, que decorreu no Felgar em 7 de Maio, onde na acta se podem ler que os representantes do concelho não encontravam base jurídica ou documental para determinados direitos dos Sampaio, entre eles o do açude, ou açuda da Regemga [Santana 2006: 91], e cascalheira [ibidem: 42-43] “*que o referido senhorio reclamava para si*” [Martins e Mata 1992: 56].

Estes documentos dos séculos XV e XVI são de capital importância para o nosso estudo já que neles é inequívoca a alusão a pesqueiras, enquanto espaços e construções específicas para a prática da pesca, privadas e comunitárias e que em algumas se “*lançarem nas dictas pesqueiras as redes de boqueiros*” [Alves 2000a:302], tal como descrito em publicações, já citadas, para outros rios e cronologias que se estendem até à segunda metade do século XX ou até à actualidade no que diz respeito ao rio Minho.

Nos séculos seguintes as pesqueiras, que deveriam apresentar alguma importância económica e de subsistência para os habitantes do concelho de Torre de Moncorvo, continuam a ser referenciadas. Exemplo são as respostas aos inquéritos feitos, em 1758, ou seja as Memórias Paroquiais, para as freguesias de Moncorvo, Larinho e Estevais em que surgem mencionadas [Capela e outros 2007: 606; 596; 590-591] como pesqueiras particulares no rio Sabor onde “*todo o anno se pesca neste rio, mas*

os mezes de maior abundância são Março e Abril. E todo o rio hé livre, excepto algumas pesqueiras que tem particulares” [idem: 606], ou seja, um tipo de exploração e direitos semelhantes àqueles definidos nos forais.

Durante os séculos XIX e XX o carácter privado destas construções não se terá alterado, até ao seu abandono. A título de exemplo, para corroborar a afirmação, podemos citar O Inventário de maiores de Leopoldo Henrique Botelho de Magalhães e sua esposa⁵, habitantes e pertencentes à elite da vila de Moncorvo, onde os números 21 e 22 dos seus bens imobiliários correspondem, respectivamente, a “*Uma pesqueira no rio Sabor do lado de cá aonde lhe chamão os Canais termo do Larinho que parte pelo sul com Domingos Trindade Canhoto e do Norte com o rio Sabor avaliada em três mil reis*” e a “*uma pesqueira no mesmo sitio da banda de alem do rio termo da Cardanha que pega do norte com P. Jozé Claudino e sul com rio Sabor avaliada em quatro mil reis*”.

5. Entre duas grandes propriedades no vale do Baixo Sabor: as Quintas da Laranjeira e do Travelo

A estrutura fixa construída para a pesca fluvial abordada neste artigo situava-se, como já se afirmou, no rio Sabor, com a seguinte coordenada geográfica central: -07° 03' 54,123" W 41° 12' 35,389" N (WGS84), dividida entre os termos da freguesia de Torre de Moncorvo (margem esquerda) e o do lugar dos Estevais, freguesia da Adeganha (margem direita), ambas pertencentes ao concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança. Mais concretamente localizava-se entre terrenos pertencentes a duas grandes propriedades rurais e de caris produtivo, respectivamente, a Quinta da Laranjeira e a Quinta do Travelo.

As propriedades em apreço foram o contexto físico, social e histórico do nosso objecto de estudo, pelo que se afigura necessário que nos foquemos,

5. AHMTM, Tribunal, Processos Orfanológicos, maço 51, E1/P3, proc.nº 4, Inventário de Maiores por falecimento de Leopoldo Henrique Botelho de Magalhães e D. Antónia Joaquina de Sampaio e Mello-1884

ainda que momentaneamente, na biografia das mesmas.

6. A Laranjeira

A Quinta da Laranjeira⁶ era uma das mais remotas e bem localizadas grandes propriedades, de cronologia moderna e contemporânea, do vale do rio Sabor no que concerne à freguesia de Torre de Moncorvo.

Para tal contribuíam, de forma notória, a boa apetência agrícola dos terrenos que a compunham e a proximidade às principais vias de comunicação da vila⁷, para carro ou pedonais, de ligação ao vale da Vilarça e às outras quintas e grandes propriedades existentes ao seu redor, bem como, embora se tratassem de caminhos em quantidade e qualidade inferior, de ligações às povoações do Larinho, Estevais e Póvoa, o que permitiria o fácil acesso à propriedade, que a proviam, por exemplo, de jornaleiros e facilitavam o escoamento do que ali se produzia.

A ocupação do território correspondente à grande propriedade moderna da Laranjeira recua até à Idade do Bronze. Durante este período seria explorado com base numa economia agrícola e produtora de excedentes e, tendencialmente, sedentária, com suas inumações, em fossa e cista, de características domésticas, atribuíveis aos finais do 3º e inícios do 2º milénio BP [Gaspar e outros 2014b]. Bastante fragmentado e afectado pela ocupação moderna e contemporânea foram, também, arqueologicamente documentadas ocupações da Idade do Ferro e do período Romano [Larrazabal Galarza 2018: 170-171].

A 20 de Novembro de 1491 é instituído o morgado de Santo António (de Torre de Moncorvo) por Afonso Domingues de Madureira, fidalgo escudeiro da Casa Real, e sua esposa Filipa Vaz [Alves 2000b: 297-299;

6. Os parágrafos relativos a contextualização e síntese histórica da Quinta da Laranjeira são um resumo dos apresentados na dissertação de mestrado de um do assinante do presente artigo [Correia 2019: 50-62].

7. A título de exemplo a Ponte da Portela (século XVI), também ela submersa pela albufeira do escalão de jusante do AHBS, que permitia o atravessamento do rio Sabor e a ligação de Torre de Moncorvo a direcção a Mirandela, passando pelo vale da Vilarça e por Vila Flor.

Leonardo 2013: 51, 53-54] onde lhe é vinculada a Quinta da Laranjeira. Tal informação chega-nos através da sua demarcação, em 1757, em que se escreve que “*ficam dentro desta demarcassam as cazas da quinta cortes tapados Arvores de fructo, e sem elle, e muita olliveyra, sendo tudo pertencente a este Morgado por ja ser parte desta demarcassam do Morgado Antigo, e o mais o haver o Admenistrador Antonio de Carvalho por varios Titullos de Compra*”⁸ [fl. 408v].

Este documento é aquele que coloca a Quinta da Laranjeira, enquanto tal, na cronologia mais recuada, sendo esta, muito provavelmente, de fundação anterior ao século XV. Diz-nos também que entre 1491 e 1757, enquanto propriedade, foi crescendo em território através da compra e anexação de parcelas de terreno e outras propriedades contíguas.

Os documentos mais antigos com referência directa à quinta, que identificámos ao longo da nossa investigação, datam de 1684 e 1685 e encontram-se no Arquivo Histórico Municipal de Torre de Moncorvo.⁹ Nestes dois livros são mencionados os empréstimos e entregas no âmbito dos mesmos, com os respectivos juros, a António Lopes, caseiro da Laranjeira.

Esta documentação dá-nos conta de forma clara, como já referimos acima, da existência da Quinta da Laranjeira, no termo da vila de Moncorvo, com edifícios construídos, pois nela se refere um caseiro, no ano de 1684. Porém, não há, em momento algum, qualquer referência ao proprietário da quinta, que à data seria António de Carvalho Gamboa, o 7º senhor do Morgado de Santo António [Alves 2000b: 300], mas apenas a um morador na Vila, de nome João Martinz Mendez, que num dos pedidos ao Pão do Deposito serviu como fiador ao caseiro da Quinta da Laranjeira. Tal, em nosso entender, é indicador que a quinta, ou parte dela, andaria emprazada a António Lopes.

Quase um século depois, na Provedoria da Comarca, documentação da Décima, da Torre de Moncorvo

(concelho), ano de 1765, voltamos-mos a cruzar com a Quinta da Laranjeira, desta feita como uma das propriedades de António Francisco de Carvalho, Cavalheiro que vive de suas Fazendas na Rua do Cano, Torre de Moncorvo, que “*Tem hua quinta a Laranjeira que consta de casas oliveiras e Terras de pão, e outra terra por sima que foi de Andre Lopes (...)*”¹⁰ [fl.17-17v].

Deste modo, na segunda metade do século XVIII, temos a quinta na posse do 10º senhor do Morgado de Santo António, e, inequivocamente, constituída com suas terras e casas, cuja área parece encontrar-se ampliada com “*outra terra por sima que foi de Andre Lopes, hum Tapado ao Val da Pia*”.

António Francisco de Carvalho e a sua Quinta da Laranjeira voltam a surgir-nos noutra documento existente no AHMTM¹¹ do ano de 1796¹², no se-

10. AHMTM. Provedoria da Comarca, Décima, Torre de Moncorvo (concelho), Pasta nº 429, Nº 4, Livro da Décima Mestre da Vila e termo, Auto do Lançamento do novo subsídio militar da Decima. Nesta mesma entrada António Francisco de Carvalho tem propriedades no Travelo.

11. AHMTM. Câmara Municipal, Órgãos do Município, Acórdãos, Assentos, Autos e Vereações, Auto de Câmara de 31 de Julho de 1796, fl.121-123.

12. “*Auto de Camara de 31 de Julho de 1796.*

Ano de nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e noventa e seis anos aos trinta e um dias do mes de Julho do dito ano nesta vila da Torre de Moncorvo e cazas da Camara dela ahonde vieram o veriador mais velho e juiz pela ordenaçam Antonio Luis de Carvalho e os mais veriadores Joze Vicente de Gouvea Sá e Vasconcelos Antonio Xavier Carneiro de Magalhães, e o procurador Manuel Antonio Ribeiro de Carvalho e ahi perante eles me foi mandado fazer este Auto para nele proverem e determinarem o que for mais conveniente ao real serviço e bem comum da república que assignaram no fim de suas determinações. Eu Luis Antonio de Oliveira Pimentel o escrevi.

“Nesta foi apresentado hum requerimento de petição em nome de Antonio Francisco de Carvalho desta vila e nele incerto hum Despacho e Alvara de Sua Majestade que tudo contem o seguinte: “Senhora “Diz Antonio Francisco de Carvalho, fidalgo da Casa de Vossa Majestade e Capitam-mor da vila da Torre de Moncorvo que distante da mesma vila meia legua tem huma Quinta chamada Laranjeira de Cima que consta de muitas terras, e oliveiras e mais o predio por estar aberto costumam entrar os gados dos mais moradores que na dita Quinta os metem do mesmo modo que nas faceiras abertas, mas em dano do suplicante que precisa guardar os pastos para os seus gados com que agriculta os bens da sua Casa a ate outra Quinta que ahi tem vezinha denominada da Laranjeira de Baixo a que faz muito prejuizo a sobredita entrada dos gados; pelo que recorre a Vossa Majestade para que se digne mandar passar Provisão a fim de ser a predita Quinta guardada e izenta da dita entrada com pena de sincoenta cruzados aos transgressores.

“Pede a Vossa Majestade seja servida fazer-lhe esta graça.

guimento de uma queixa por causa de direitos de apascento e de invasão da sua propriedade por gados alheios.

Este documento, de 1796, acrescenta, ainda, três interessantes pontos àquilo que seria a quinta no final do século XVIII: para além do olival e terra para cereal a sua apetência para o pasto e, consequentemente, para a criação de gado. Era um terreno aberto, não murado, só assim se explica que na propriedade entrassem rebanhos alheios, e, tinha junto, uma outra quinta denominada de Laranjeira de Baixo¹³ que viria nela a ser integrada posteriormente.

Entre o século XVIII e o início da centúria seguinte, a Quinta da Laranjeira, assim o indica a documentação reunida, deverá ter sido alvo de ampliações, quer de terrenos quer do edificado, e de investimentos no sentido de a dotar de características mais condignas com a sua condição de vínculo ao morgado. No já citado Tombo do Morgado de Santo António de Moncorvo de 1757, para além da sua medição e delimitação há a referência a uma série de parcelas de terreno que lhe foram sendo acrescentadas através de permuta ou compra [Leonardo 2013: 56-57].

A 8 de Junho 1807 é feita a Escritura de bens para a fábrica da capela de Santo António instituída por António Luís de Carvalho Camelo e Castro e sua mulher D. Joana Bernarda de Aragão Cabral que “*Elles tinham Instituido e mandado fundar na sua Quinta da Laranjeira (...)*” [Oliveira 2018: 197-202]. Dotando a quinta de uma capela, ou, o mais provável, munindo a já existente de meios, após a sua morte, para que “*(...) persistise em todo o tempo com o devido culto e veneração para cujo fim lhe doava e davam como património perpetuo e irrevogavel (...)*” [idem].

António Luís de Carvalho Camelo e Castro nasceu a 28 de Abril de 1762, filho primogénito de António Francisco de Carvalho o 10º Senhor do Morgado de Santo António de Moncorvo, e faleceu a 12 de Novembro de 1813, sem deixar descendentes. Por

“E recebeira merce. [...]”[AHMTM. Câmara Municipal, Órgãos do Município, Acórdãos, Assentos, Autos e Vereações, Auto de Câmara de 31 de Julho de 1796, fl.121-123].

13. Idem

motivos que desconhecemos (ou, então, em consequência de algum equívoco das fontes por nós consultadas) não é ele quem sucede a seu pai no morgado. Até à sua morte estaria, tudo indica, a administrar a Quinta da Laranjeira bem como o Solar de Santo António, sito na rua Cano, na vila da Torre de Moncorvo, como nos apontam os livros da Décima de prédios e maneios da Vila e do Termo (de Moncorvo) existentes no AHMTM, correspondentes ao período de 1797 a 1815, em que a sequência de proprietários tributados, para as propriedades referidas é, respectivamente, para 1797 António Luís de Carvalho e para 1815 António Manuel de Carvalho e Castro, irmão do primeiro, na posse do qual se encontram, ainda, no último livro da décima disponível no arquivo, datado de 1836 [Correia 2019: 57].

O 11º Senhor do Morgado irá ser António Manuel de Carvalho e Castro (1765-1845) que, como demonstram os rendimentos tributados, fica com a propriedade da Laranjeira.

No inventário de bens, existente no Arquivo Distrital de Bragança (ADBRC) de António Manuel de Carvalho e Castro¹⁴, viúvo de Maria Amália Freire Cortez de Andrade, falecido em 30 de Setembro de 1845, sendo inventariante o seu filho António de Carvalho e Castro Freire Cortez de Andrade, não consta qualquer menção à Quinta da Laranjeira nos fólhos respectivos à listagem (fl.15-32) aludida, apenas consta a Quinta do Alcaide, uma propriedade encravada na Laranjeira.

A Quinta da Laranjeira surge no inventário de bens, apenso ao anterior, de Maria Amália Freire Cortez de Andrade, sua esposa, falecida em 29 de Setembro de 1834, sendo inventariante a sua irmã Mariana Augusta Freire Cortez de Andrade. A falecida deixa os seguintes herdeiros: o marido, António Manuel de Carvalho e Castro, preso na cadeia da Relação do Porto à data da nomeação dos herdeiros, a 11 de maio de 1835, por crime de

14. ADBRC. Fundo JUD/JOJTMTC Juízo Ordinário do Julgado de Torre de Moncorvo 1780/1882 Série 001 Inventário de menores 1811/1882 - PT/ADBGC/JUD/JOJTMTC/001/14213 - 1845 - “*Inventariado: António Manuel de Carvalho e Castro; -Inventariante: António de Carvalho; -Local: Torre de Moncorvo*” - cx545, processo nº213 [fundo não tratado arquivisticamente].

morte (fl. 5, 96, 96v); António de Carvalho e Castro Freire Cortez de Andrade, filho de 12 anos; António Miguel de Carvalho e Castro Freire Cortez de Andrade, filho de 5 anos; Maria Augusta de Carvalho e Castro Freire Cortez de Andrade, filha de 16 anos (fl. 5-5v). Na relação dos bens de raiz, a Quinta da Laranjeira é mencionada da seguinte forma: “A quinta da laranjeira com [sic] suas terras e mais pertencas” (fl.8v). No mesmo processo surge uma Relação dos bens vinculados ao Morgado de Santo António datada de 18 de Julho de 1835: “Relação dos bens de que se compoem a Caza do Morgado de Santo Antonio de que he Administrador Antonio Manoel de Carvalho e Castro, que todos são de Rigoroso Vincullo com suas confrontaçoes, como se achão descriptas no Tombo do Concelho e do mesmo Morgado, os quaes são os que se seguem (...) (fl.24) 9ª Mais huma Quinta que tãobem está no lemite desta Villa, chamada a Laranjeirinha que pega com a Quinta de Val da Pia do Botelho que tãobem pertence ao Morgado de Santo Antonio. 10ª Mais huma Quinta chamada a de Laranjeira que taobem está no lemite desta Villa com Cazas, Capella, e Pesqueira que tudo pertence ao mesmo Morgado de Santo Antonio.”¹⁵

Estando a Laranjeira, ainda, vinculada ao morgado em 1835, mas o seu senhor preso, cremos que esta tenha passado a ser administrada por um familiar até à maioria de António de Carvalho e Castro Freire Cortez, que estava em linha de sucessão no morgado, que em 1863 era o proprietário das quintas da Laranjeira e do Travelo¹⁶.

Até aos primeiros anos do século XX, não identificamos mais qualquer referência documental relativa à Quinta da Laranjeira. Voltamos a encontrar a propriedade, nos anos 1902 e de 1905, respectivamente no testamento¹⁷ e no inventário orfanológico de Ana

Benedita Amaral Margarido¹⁸, viúva de Luís José Ferreira Margarido [Andrade 2010: 27; Alves 2000c: 291], seu 1º marido, e de António Joaquim Ferreira Margarido, falecido em 1876, seu 2º marido, de Torre de Moncorvo, proprietária de metade da Quinta da Laranjeira, sendo a outra metade de seu filho do 1º casamento, Dr. António Joaquim Ferreira Margarido (1842-1922) [idem: 27; idem: 291], encontrando-se na mesma situação a Quinta do Travelo, que confronta com a Laranjeira na margem oposta do rio Sabor.

As quintas supramencionadas, aquando do momento da licitação dos bens da falecida por parte dos herdeiros, em Janeiro de 1906, descrito no seu processo de Inventário, virão a ficar na plena posse de António Joaquim Margarido [fl.58v-59, 63v].

No hiato temporal entre os anos de 1835/45-1863 e 1905 a Quinta da Laranjeira sai da posse dos herdeiros do morgado de Santo António¹⁹. No entanto a nossa investigação não consegui averiguar, de forma clara e documentalmente atestada, quando nem como, ou seja, se por venda ou transmissão por herança ou dote.

António Alberto Coelho de Carvalho e Castro, actual dono do solar e capela de Santo António da vila de Torre de Moncorvo, um dos últimos descendentes, directos e ainda vivos, do Morgado de Santo António, em conversa conosco a 22 de Novembro de 2018, diz-nos que a Quinta da Laranjeira foi perdida ao jogo pelo seu avô ou bisavô, provavelmente este último, e que esta retornaria para a família quando foi oferecida como dote a uma familiar, pelo proprietário que “*ganhou*” a quinta, o Dr. Margarido (Luís José Ferreira Margarido?). É necessário realçar que tal perda aconteceu após a extinção dos vínculos por morgadio e capelas, com excepção para a Casa de Bragança, através do decreto de 19 Maio de 1863 [Leonardo 2013: 49], visto a quinta estar vinculada, como bem de raiz, ao Morgado de Santo António e nesse mesmo

de Testamentos EC/P1v. Testamento de Ana Benedita do Amaral Margarido – 1902 - Livro nº20, teste 2/20/, 1905-1906, fl. 13 - 15 (1902/02/19)

18. AHMTM. Tribunal, Processos Orfanológicos, maço 54, E1/P3, proc. nº 44, Inventario orphanologico por fallecimiento de D. Anna Benedicta do Amaral Margarido - 00/00/1905.

19. O mesmo acontece com a Quinta do Travelo, como mais à frente se verificará..

ano ainda estar em posse de António de Carvalho e Castro Freire Cortez [Zuquete 2000: 726; Borrego e Brandão 2015: 318], ou seja, de quem a terá alienado.

Na matriz predial rústica de Torre de Moncorvo de 1938²⁰, sob o número de artigo 447, surge a Quinta da Laranjeira: “*Um prédio denominado a “Quinta da Laranjeira que se compõe de terra que num ano se cultiva de batatas e outro de trigo, terra que se cultiva cada 2 anos de trigo, terra que se cultiva cada 8 anos de centeio e terra inculca para pastos, olivais que têm 380 oliveiras, tem 7 figueiras, casa com altos e baixos para habitação do caseiro, palheiros e cabanal para mister agrícola e uma capela, o prédio é atravessado pela estrada, confronta pelo W e S antecedente, N rio sabor e E ribeiro*”, como pertencente a Luiz Augusto Ferreira de Carvalho.

Através da experiência nos trabalhos que desenvolvemos na região, no âmbito do AHBS, onde as matrizes prediais rústicas foram amplamente utilizadas e discutidas, sabemos que as datadas da 1ª metade do século XX, geralmente dos anos 30, são o traslado integral das anteriores, cuja data de abertura se situa nos últimos 5 anos do século XIX, nas quais, por vezes, apenas não se transcrevem as sucessões de proprietários anteriores à data de abertura.

A Quinta da Laranjeira e outras propriedades que eram pertença do Dr. António Joaquim Ferreira Margarido terão chegado à posse de Luiz Augusto Ferreira de Carvalho, que com este não tinha qualquer ligação familiar directa, através do seu casamento com Ester Benedita de Sá Margarido (e Carvalho). Os pais de D. Ester Margarido são Marcolino Márcio Ferreira Margarido (1861-1903) [Andrade 2010: 31], filho de Ana Benedita do Amaral e de seu segundo marido António Joaquim Ferreira Margarido, e de D. Adriana Emília de Carvalho Castro e Sá, filha do juiz Abílio de Sá e de Emília Augusta de Carvalho e Castro (1846-1938), filha de António de Carvalho e Castro Freire Cortez [Borrego e Brandão 2015: 326], o que a coloca na descendência directa do Morgado de Santo António.

20. Repartição de Finanças de Torre de Moncorvo. Matriz predial rústica da freguesia de Torre de Moncorvo, artigo nº447, ano de 1938

António Margarido faleceu solteiro e sem descendentes. As suas propriedades foram deixadas, em 1922 (?), ano da sua morte, aos sobrinhos, e, no caso da Quinta da Laranjeira, à sobrinha e afilhada. Ou então, muito provavelmente, a Laranjeira foi o dote de casamento deste a Ester Benedita, logo no ano de 1910. Desta forma, ainda que de modo enviesado, a quinta regressa à linhagem do morgado, tal como nos havia informado António Alberto Coelho de Carvalho e Castro.

Esta será a realidade até, sensivelmente, à morte de Luiz Carvalho em 4 de Abril de 1971²¹. Passa, de seguida, para as mãos dos seus herdeiros, com particular destaque para o filho, Danilo Margarido Ferreira de Carvalho (1915-1983) [idem: 327], aquele que a memória local recorda como tendo sucedido a seu pai na gestão das terras, mas que ao contrário deste não vivia ou frequentava a Quinta da Laranjeira.

Em 1980, a parcela matricial correspondente a Quinta da Laranjeira é vendida à produtora e comercializadora de vinhos Porto Sandeman²² e as restantes a outros proprietários particulares, perdendo a sua unidade.

No decorrer da década de 1990, a Quinta é adquirida por um investidor local, oriundo de Macedo de Cavaleiros, José Matos Esteves, que compra propriedades por todo o vale do baixo Sabor, na posse de quem se mantiveram até às datas de expropriação no âmbito do AHBS.

7. O Travelo

A Quinta do Travelo localiza-se na margem direita do rio, no termo do lugar dos Estevais, concelho de Torre de Moncorvo, em frente à Quinta da Laranjeira (margem esquerda).

A notícia mais antiga que temos acerca da Quinta do Travelo é-nos transmitida através da Carta de arremataçam da quinta do Taravello que foy de Jozeph Teixeyra Carrasco [fl.298] existente no “*Tombo do*

21. AHMTM. Certidão de óbito de Luiz Augusto Ferreira de Carvalho, assento nº6 de 1971

22. Repartição de Finanças de Torre de Moncorvo. Matriz predial rústica da freguesia de Torre de Moncorvo, artigo nº281e 471, ano de 1950.

*Morgado de Santo António*²³ de Torre de Moncorvo. O início do processo de arrematação data de 12 de Setembro de 1700 onde se “(...) arrematara para Antonio de Carvalho Gamboa hua quinta (limite dos Estevais) com Suas Arvores, e Terras chamada o Travello que está Juncto ao Rio [fl.309v] Sabor que parte do Nassente com o arrematante, e do Poente com Antonio Carneyro Coelho, e do Sul com Rio Sabor”, por ser um bem livre do Casal [fl.305] do defunto José Teixeira para que com a venda da propriedade se pudesse pagar a dívida que este havia deixado à Fazenda Real [fl.305v].

Desta forma, no dobar do século XVII para o XVIII (o processo parece prolongar-se até 1712), sabemos que a quinta se encontrava consolidada e que passa, através de compra, para a posse do Morgado de Santo António ampliando as posses deste no vale do rio Sabor ao juntar-se às propriedades que já possuía, na margem direita, a nascente do Travelo e à Quinta da Laranjeira na margem oposta.

A Quinta do Travelo manter-se-á vinculada ao Morgado de Santo António, pelo menos, até ao final do século XIX como comprovam documentos existentes no Arquivo Distrital de Bragança²⁴.

Da quinta sabemos, pelo menos desde 1757, possuía casa²⁵ e outras dependências, cujo número e distribuição seriam, tudo indica, semelhante ao que ainda hoje existe e se encontra representado na folha número 9 da Carta Corográfica do Reino

publicada em 1900²⁶ cujos trabalhos de reconhecimento de campo terão sido efectuados no decorrer da segunda metade do século XIX.

Entrados no século XX, e tal como acontece para Laranjeira, a Quinta do Travelo, no ano de 1905, surge no inventário orfanológico de Ana Benedita Amaral Margarido²⁷ a quem pertence metade da propriedade. O Travelo havia, também, saído da posse do Morgado de Santo António.

Em 1938²⁸ encontrava-se na posse do capitão Germano Martins Roque dos Santos. Não sabemos se a propriedade chega à posse deste por via de compra ou herança de seus ascendentes ou através da sua esposa Sara Albertina Pena Margarido Roque dos Santos, falecida a 13 de Setembro de 1936²⁹, filha de José Alfredo Ferreira Margarido (filho de Ana B. A. Ferreira Margarido) e Ana Simplício Pena Margarido, estes tios da 1ª esposa de Luiz Carvalho o proprietário, como já vimos, à época da Quinta da Laranjeira, motivos pelos quais apontamos para a hipótese de herança como a mais provável.

Após Germano Santos a quinta passa a pertencer, em 1968, a Maria Fernandes Afonso Roque dos Santos³⁰, que não sabemos se é a sua segunda esposa, sua filha ou afilhada, pois as três versões nos foram apresentadas nas entrevistas efectuadas [AFP0719³¹:

26. Direção-geral do Território, Carta Corográfica do Reino 1:100000, folha 9 (1900).

27. AHMTM, Tribunal, Processos Orfanológicos, maço 54, EI/P3, proc.nº 44, Inventário orfanológico por falecimento de D. Anna Benedicta do Amaral Margarido - 00/00/1905 (fl. 8 a 8v e fl. 26).

28. Repartição de Finanças de Torre de Moncorvo, Matriz Predial Rústica de Adeganha, vol. III, artigo nº 2237, ano de 1938. Aqui é descrita como uma “Propriedade composta de chão para trigo cada 2 anos, terra para centeio cada 4 anos, olival com 323 oliveiras, 50 amendoeiras, terra inculta e casa contígua composta de 1 baixo e palheiro”

29. AHMTM, Certidão de Óbito de Sara Albertina Pena Margarido Roque dos Santos, assento nº42 de 1936.

30. Repartição de Finanças de Torre de Moncorvo, Matriz Predial Rústica de Adeganha, vol. III, artigo nº 2237, década de 1960. Aqui, a propriedade com 670 940m2, é descrita como “Terra de trigo, centeio e pastagem com 383 oliveiras, 1320 amendoeiras, sendo 489 em criação sem rendimento, 476 laranjeiras, sendo 83 em criação, 4 figueiras e 89 árvores de lenha”.

31. AFP, indivíduo do sexo masculino de 74 anos (em 2011, ano de realização da entrevista), natural de Torre de Moncorvo. Tem a 4ª classe e foi electricista. Toda a vida viveu em Moncorvo e teve uma relação próxima com o rio Sabor e as propriedades existentes nas suas margens, nomeadamente as quintas da Laranjeira e do Travelo, e suas actividades e vivências: a pesca, a barca, as bateiras, a agri-

08m00s; JNM0712³²: 02m37s; HAP1375³³: 08m08s] e não conseguimos consultar qualquer documento que nos dissipasse a dúvida.

Mais certeza parece haver no modo com a Quinta do Travelo chega às mãos de Arnaldo Augusto Bernardo, em 1972³⁴, ou seja, através de herança de sua esposa, a afilhada de Germano Santos [AAM³⁵0711; HAP1375: 07:30 a 08m10s].

Posteriormente a quinta foi sendo paulatinamente abandonada, e parte da mesma foi submersa pela albufeira do escalão de jusante do AHBS, com excepção para a vinha, que ainda hoje se encontra a ser tratada e explorada, e os edifícios principais.

8. A Pesqueira, um gigante quase invisível

Em 1757³⁶ na descrição da medição da Quinta do “*Travello de Campo de Asno, (...) que fica da outra banda do Rio Sabor defronte da quinta da Laranjeira*,”[fl.408v-409] quando esta avaliação, chega à margem direita do rio Sabor é descrito que “*defronte das Cazas da quinta huã Assude que chamam a Azenha velha, e por cima do Penedo Re-*

cultura e a história das quintas..

32. JNM, indivíduo do sexo masculino de 62 anos (em 2012, ano de realização da entrevista), natural da freguesia da Cardanha, concelho de Torre de Moncorvo. Tem a 4ª classe e trabalhou sempre na construção civil em Portugal e no estrangeiro. Conhece bem o território do vale do baixo Sabor, em particular as encostas da Cardanha e dos Estevais e, consequentemente, a quinta do Travelo.

33. HAP, indivíduo do sexo masculino de 82 anos (em 2014, ano de realização da última entrevista), natural de Torre de Moncorvo. Com a 4ª classe, foi membro da Junta de Freguesia de Moncorvo durante 25 anos, guarda-rios (1959-2002), pedreiro e chegou a trabalhar nas Ferrominas, antes de ir para a tropa. Pelas profissões e cargos políticos que exerceu, apresentava um conhecimento muito relevante para a história do rio Sabor, das quintas da Laranjeira e do Travelo, do quotidiano dos mesmos e da vila de Moncorvo.

34. Idem

35. AAM, 20 Setembro de 1932 - 10 maio de 2012 (79 anos), natural do lugar de Estevais, freguesia da Adeganha, concelho de Torre de Moncorvo. Com a 3ª classe, foi pastor, agricultor, jornaleiro e emigrante em França. Grande conhecedor do rio Sabor e das suas encostas, onde andou com os rebanhos, chegou a trabalhar nas quintas da Portela, Travelo e Laranjeira, pelo que conheceu o dia-a-dia das mesmas.

36. Arquivo particular de António Alberto Coelho de Carvalho e Castro (Torre de Moncorvo), Tombo do Morgado de Santo António de Moncorvo (1757) [fl.408v-410v].

dondo huã Pesqueyra que tudo he deste Morgado (...)”[fl.410-410v].

É este documento aquele que coloca, numa cronologia mais recuada, uma pesqueira no local daquela, identificada durante as prospecções arqueológicas em 2010 [Batista e outros 2014: 123 - nota 2], aqui estudada. Na mesma demarcação e localização, no rio, da pesqueira é simultaneamente mencionado o “*Canal deste Morgado*” [fl.409v] uma designação que não é estranha ao tipo de construção mas que pode, eventualmente, estar a referir-se especificamente a uma característica particular, e excepcional, que a pesqueira em análise apresenta como à frente se verá.

A estrutura, com sua utilização, rendimento e consequente importância, perdura no tempo. Quase um século depois, em 1845, no já referido inventário de bens de Maria Amália Freire Cortez de Andrade (falecida a 29 Setembro de 1834), aparece como parte integrante da Quinta da Laranjeira³⁷. Daqui em diante todos os documentos por nós consultados relativos às quintas da Laranjeira e do Travelo são omissos no respeitante à pesqueira.

Tal não comprova a sua desactivação ou destruição imediatas, mas a construção da Estação Hidrométrica da Laranjeira, ou Barragem da Laranjeira, “*uma estação medidora de caudais pouco acima da Quinta das Laranjeiras, (2400m a montante da Ponte do Sabor), que entrou em funcionamento no dia 15 de Outubro de 1937*” [Cabrita 1948: 24], que se situava alguns metros a montante da pesqueira, terá sido fulcral para a sua ruína. (Figuras 4 e 5)

Ideia confirmada por alguns inquiridos que nos afirmaram que o açude (da pesqueira) segundo os antigos, foi esfarrapado aquando da construção da barragem (da Laranjeira) do muro, pois atravessava o rio de um lado ao outro e fazia reboufa (retenção de águas) o que dificultava a drenagem do leito, a jusante, e a construção da mesma [HAP1375: 00m19s; HAP0753: 08m10s].

37. ADBRÇ. Fundo JUD/JOJTMTC Juízo Ordinário do Julgado de Torre de Moncorvo 1780/1882 Série 001 Inventário de menores 1811/1882 - PT/ADBGC/JUD/JOJTMTC/001/14213 - 1845 - “*Inventariado: António Manuel de Carvalho e Castro; -Inventariante: António de Carvalho; -Local: Torre de Moncorvo*” - cx545, processo nº213 [fundo não tratado arquivisticamente] [fl.24].

Fig. 4 Relação da pesqueira com a estação hidrométrica (adaptado de ACE-Baixo Sabor)

A distância temporal entre a data de início da construção da Estação Hidrométrica da Laranjeira, em 1935-36, e a consequente desactivação da pesqueira, e a identificação e início do estudo da mesma, em 2010, diminuiu muito a possibilidade da existência de memórias da sua utilização, do que seria e até da própria ruína. Quando levados ao local, permitindo a sua observação *in situ*, a tendência dos entrevistados era a de associar estas ruínas a construções por eles conhecidas e reconhecidas como os moinhos ou as azenhas [LBRI0557³⁸] ou como se tratando de poldras, para atravessamento do rio a vau, algo que, como mais à frente veremos, também aconteceu, ou afirmavam tratarem-se de pedras já muito velhas e quando eram garotos: “com 6 ou 7 anos, lá andei a tomar banho e já lá estavam, e já estavam velhas... partidas algumas... estas

38. LBRI, indivíduo do sexo masculino de 70 anos (em 2011, ano de realização da entrevista), natural de Torre de Moncorvo e residente em Évora. Licenciado em Engenharia Técnica e Agrária, é um entusiasta e divulgador da história e do quotidiano passado de Torre de Moncorvo, onde cresceu e viveu grande parte da sua vida, tendo exercido as profissões de cineasta, fotógrafo, jornalista e editor, muitas vezes com o trabalho focado em Moncorvo e no rio Sabor.

aqui não vê? ... Estas mais coisadas já não estão direitinhas como aquelas... [CAE0580³⁹: 04m33s] e, portanto, não tinham uma ideia clara do que ali tivesse existido.

Contudo aqueles que melhor conheciam o rio e suas arquitecturas, embora sem memória do seu uso ou intacta, rapidamente identificam a sua natureza como sendo uma pesqueira “onde punham as armadilhas para a pesca de mar... para o sável, a lampreia (...)” [HAP0753: 00m12s] daquelas “pesqueiras antigas, aquilo eram pesqueiras. Entrava por ali o sável e a enguia. O meu pai chamava-lhe pesca de arribação. (...) A pesca era encaminhada para cima e ao regresso ficava em seco” [HAP1375, 00m52s e 01m50s] porque nos canais ou gateiras “por onde passava a pesca que entrava e já não passava... punham aqui as armadilhas... era para a pesca de mar e da outra que se entrasse também ficava” [HAP0753: 01m48s].

39. CAE, indivíduo do sexo masculino de 89 anos (em 2011, ano de realização da entrevista), natural de Cabeço de Mouro, freguesia da Lousa. Com a 4ª classe, foi agricultor, pastor, mineiro e colono em Angola (até ao ano de 1975). Conhecedor do rio Sabor e da região.

Fig. 5 Vista geral, desde a margem esquerda, sobre a Estação Hidrométrica D1 (fotografia: Mauro Correia, 2011)

A pesqueira em apreço pertence, como já vimos, a um conjunto de vinte e cinco [Batista e outros 2014: 125] construções, que genericamente se podem identificar como açudes, com a mesma finalidade que foram inventariadas no curso final do rio Sabor. Distingue-se, no entanto, das demais quer pelo tipo de local de implantação quer pela qualidade da sua construção e funcionalidades adicionais.

Localizava-se, em local de acesso simples, desde a margem esquerda, a aproximadamente 5,2 quilómetros da foz (6 pelo leito do rio), onde o rio Sabor apresentava o seu vale mais aberto e amplo, com as margens definidas por terraços fluviais pouco íngremes e escalonados, particularmente na margem esquerda, diferente da localização das restantes, todas elas mais a montante, onde o vale se apresentava mais estrangulado, de encostas pedregosas e de difícil acesso, e em que o rio se desenvolvia sobre um leito mais irregular e de forma mais sinuosa [idem: 128-129].

Construtivamente as pesqueiras do rio Sabor consistem, maioritariamente, na adaptação dos naturais afloramentos rochosos, graníticos principalmente, afeiçoando-os e colmatando os espaços

sobrantes com recurso a pedras e blocos, com nenhum ou pouco afeiçoamento, dos tipos que houver pelo leito e margens, com entalhes e covinhas, de execução antrópica denunciando a mão humana, para nestes prender as armadilhas de pesca [ibidem: 126-128]. Esta característica tornava-as perfeitamente integradas no seu ambiente paisagístico envolvente, não sendo fácil a sua identificação. São arquitecturas populares, que se implantavam nas margens e, por vezes, no leito do rio, com paralelos tipológicos naquelas identificadas e estudadas no rio Tua designadas por nasseiros [Ladra 2017: 285-286], nos pesqueirões do rio Tâmega [Soeiro 1998: 237] ou os nos canais, descritos por Santos Júnior, um estratagema de pesca que consistia no corte da corrente do Sabor, ao largo de S. Pedro, concelho de Mogadouro, através de duas fiadas de pedras nos locais onde o seu leito se apresentava baixo [Júnior 1923: 62-64], estratégias reveladoras do engenho e capacidade de adaptação e aproveitamento dos condicionamentos naturais na procura de obter melhores resultados durante a pesca [Batista e outros 2014: 128]. Uma particularidade das pesqueiras do Sabor e de outros subsidiários, esta partilhada pela

Fig. 6 Registro gráfico, levantamento topográfico e planta geral da pesqueira (desenho: Ricardo Pereira, 2020)

aqui estudada, é a facilidade da sua armação sem ter de se recorrer a uma embarcação o que, evidentemente, não é sinónimo da sua não utilização.

Bem diferente destas é aquela que foi identificada entre as Quintas da Laranjeira e do Travelo.

No respeitante à sua configuração a pesqueira em consideração tratava-se de um açude, que muito provavelmente fecharia o rio, em “V” composto por dois braços ligeiramente desencontrados no meio do rio [Soeiro 1998: 237], um em cada margem, com o vértice apontado para jusante (fig.6) para que a corrente apresentasse maior força no meio do rio, uma orientação diferente daquela dos açudes de azenhas ou moinhos onde o vértice aponta a montante. Esta configuração, com os canais, onde se armavam as armadilhas de pesca, rasgados desde as margens, colocavam esta construção na “*rota da lampreia e do sável, que procuram as faixas mais*

calmas do rio para o subir, evitando as correntes rápidas” [Soeiro 1987: 121; 1998: 236] que se fariam sentir no leito do rio, propiciando a sua captura que era efectuada nos meses de inverno e, particularmente, nos de primavera (Março a Maio).

Esta construção, algo monumental (Figura 7, 8a e 8b) [Batista e outros: 127; 131], foi erguida com recurso a grandes blocos paralelepípedicos de granito (blocos de cantaria ou silhares), com os cantos arredondados/desgastados pela corrente, formando corpos – ou piais – que se encontravam alinhados longitudinalmente em sentido oblíquo ao rio. O granito não é a pedra predominante nesta parte do vale, onde abundam o xisto e o quartzito, pelo que a escolha da matéria-prima para a construção e o cuidado do talhe da mesma são, desde logo, indicadores da sua importância económica e social.

Fig. 7 Vista geral sobre a pesqueira. A elipse azul assina os vestígios da margem direita (MD) e a vermelha os da margem esquerda (ME) (fotografia: José Rodrigues, 2014)

Ostentando um comprimento máximo, entre margens, de 72,20 metros, no leito do rio a pesqueira já se encontrava destruída, arrastada pela corrente, permanecendo, a jusante, vestígios como grandes blocos de granito, alguns ainda com gatos ou grampos metálicos a uni-los.

Na margem esquerda eram ainda visíveis sete corpos (ou piais) e seis canais, caleiras [ibidem: 125] ou boqueiros [Soeiro 1998: 236-237] (Figura 9 e 8a). Com um metro de espessura e um metro e vinte de altura, em média, os piais apresentavam-se compostos por fiadas horizontais de blocos graníticos dispostos de forma a funcionarem como sistema de travamento, ou seja, sobrepostos com alternância entre fiadas longitudinais e transversais, alguns unidos entre si através grampos ou gatos em ferro. Para atribuir maior coesão e estabilidade à estrutura os interstícios estavam preenchidos com pequenas

pedras – os escassilhos [Casela 2003: 27] – e, por vezes, colmatados com argamassa.

Os corpos encontravam-se rematados, a montante e a jusante, por uma espécie de contrafortes em formato de rampa que a reforçavam e permitiam que as fortes correntes do rio transpusessem o açude sem o danificar ou danificando-o o menos possível (Figura 10). A construção destas rampas foi efectuada com recurso a blocos de pedra rolada, ou que assim ficaram por causa do desgaste provocado pela água, de quartzito e por algumas lajes de xisto, estando delimitados por blocos, de média/grande dimensão, fincado obliquamente no leito do rio e dispostos lado a lado, preenchendo-os em todo o seu comprimento e altura. Este sistema de rampas é um dos pormenores que destacam a qualidade e cuidado construtivo desta estrutura relativamente à generalidade das suas congéneres, já que, normal-

Fig. 8a Registo gráfico, planta, alçado e corte, dos vestígios da pesqueira na margem esquerda (desenho: Pedro Alves, 2012; adaptado de ACE-Baixo Sabor)

mente, apenas a face voltada a montante apresenta um acabamento mais cuidado, por ser a que recebe o embate da corrente, sendo rampeada, ou seja, mais espessa no fundo que no topo o que facilita o galgamento [Soeiro 1987: 109], ou não apresenta qualquer cuidado construtivo particular, como se observa nas restantes pesqueiras do Sabor [Batista e outros 2014: 126-127].

Relativamente aos canais, que tinham, em média, setenta centímetros de largura, estes possuíam o seu fundo lajeado com recurso a seixos rolados de pequena a média dimensão, com excepção para a área entre os piaís, onde o lajeado se apresentava mais cuidado e era conseguido através de blocos de granito semelhantes aos dos piaís, com um ligeiro desnível, ou seja, uma ligeira descida de montante para jusante (Figura 11).

Esta regularização e cuidado na construção dos canais da pesqueira, procurando a ausência de qualquer abertura ou espaço por forma a conduzir

o peixe à armadilha, onde, também as paredes laterais deviam ser elaboradas com cuidado de modo a não deixar interstícios que possibilitassem a fuga das lampreias [Soeiro 1998: 237], são características comuns nas instalações piscatórias fixas de maior valor e cuidado construtivo.

No interior de todos os canais, do lado jusante ou poente, estavam gravados/escavados dois orifícios dispostos paralelamente, um em cada parede lateral, que poderão ter sido usados para encaixar/armar artes de pesca, uma vez que as nassas para capturar as espécies que sobem a corrente colocavam-se com a boca a jusante, nos boqueiros, apoiadas em tábuas e ferros próprios [Soeiro 1998: 236], uma prática comum no rio Sabor onde a pesca se pratica sobretudo na Primavera, quando o peixe sobe [JFS0600⁴⁰].

40. JFS, indivíduo do sexo masculino de 73 anos (em 2011, ano de realização da entrevista), natural dos Estevais, freguesia da Adega-

Fig. 8b Registo gráfico, planta, alçado e corte, dos vestígios da pesqueira na margem direita (desenho: José Rodrigues, 2014; adaptado de ACE-Baixo Sabor)

Na margem direita o açude encontrava-se muito assoreado e em pior estado de conservação, sendo identificável apenas um canal. Mas era no extremo da construção nesta margem que se encontrava o seu elemento arquitectonicamente mais impressionante. Tratava-se de uma construção em blocos de granito unidos entre si por argamassa e gatos metálicos. Apresentava uma planta trapezoidal (Figura 12, 1314 e 08b) semelhante às das azenhas do rio Sabor, de 6m de comprimento por 5,5 e 4,5m de largura e 1,55m e 1,8m de altura, respectivamente, lado montante e jusante, com um quebra-mar (de arestas arredondadas), também em granito, construído sobre o lado virado a montante para melhor resistir às cheias e correntes do rio.

Ao centro tinha um canal com 0,5m de largura, cujo fundo lajeado apresentava uma pendente ligeira, de 0,25m de altitude, de montante para jusante,

na. Com a 4ª classe, foi agricultor e colono em Angola. Conhecedor do rio Sabor e da região, em particular das encostas da margem direita do vale do baixo Sabor.

que permitia a passagem da água pelo interior da estrutura. Na entrada (face montante) possuía um sulco para colocação de uma comporta, da qual não subsistiam quaisquer vestígios, e no topo da estrutura havia vestígios de ferros e sulcos nas cantarias para colocação e encaixe de um engenho, sem que qualquer vestígio do mesmo se tenha também detectado.

Do engenho, sua finalidade e uso, propriamente dito não há lembrança. Mas, na memória de alguns, aquele local era conhecido como calço da azenha [AFP0719: 27m20s], uma prevalência toponímica que remonta, pelo menos, à segunda metade do século XVIII quando naquela área do rio Sabor havia *huã Assude que chamam a Azenha velha*⁴¹.

Face à ausência de vestígios materiais ou da memória do tipo de engenho que aqui se encontraria,

41. Arquivo particular de António Alberto Coelho de Carvalho e Castro (Torre de Moncorvo), Tombo do Morgado de Santo António de Moncorvo (1757), fl.410.

Fig. 9 Vestígios da margem esquerda (ME)
(fotografia: Mauro Correia, 2011)

Fig. 10 Piais, canais e rampas (contrafortes) na ME
(fotografia: Mauro Correia, 2011)

Fig. 11 Pormenor de um canal da ME
(fotografia: Mauro Correia, 2011)

Fig. 12 Vestígios da margem direita
(fotografia: José Rodrigues, 2014)

com base na análise da plataforma pétrea visível apontamos duas hipóteses.

A primeira, e no seguimento da natureza dos restantes elementos arquitectónicos da construção em análise, é a de se tratar de um sistema de pesca fluvial semelhante àquele descrito por Baldaque da Silva, no final do século XIX, nos rios Cávado e Neiva, por si designados de aparelhos automáticos [Silva 1891: 320; Mattos 1902: 189], às rodas de copos dos açudes do Tâmega [Pinho 1906: 451] e os dos das azenhas das margens rio Ave, em Famalicão e na Trofa [Matos 2011: 80; 86; 122], cuja invenção, localmente, se atribui ao padre Brás da Silva Tavares [Azevedo 1902: 28]. Estes sistemas tratavam-se, basicamente, de um canal de passagem rasgado no açude de uma azenha “denominado *caneiro*, onde *installam uma pequena roda hydraulica, com o eixo assente pelos extremos nas paredes do caneiro, formada por quatro raios de ferro, tendo nas extremidades numero egual de copos de arame de forma cubica. Em posição conveniente está collocada uma calha de madeira inclinada, na qual os copos, quando passam na posição mais alta, deitam o conteúdo*” [Silva 1891: 320 e estampas seguintes; Azevedo 1902: 28] (Figura 15 e 15). No caso que aqui estudamos poderia tratar-se de um aparelho e construção especializada na pesca e não, como nos casos descritos, uma solução complementar

a uma estrutura moageira, o que pode justificar a menção, no século XVIII, ao Canal deste Morgado⁴².

A segunda hipótese é a de se tratar da base para um sistema de elevação de água, para a rega ou abastecimento, semelhante ao existente no rio Tua no lugar da Ribeirinha, concelho de Vila Flor⁴³. O engenho consistiria numa roda hidráulica em que a água desempenharia o papel de força motriz elevando-se para a irrigação dos campos⁴⁴, estruturas vulgarmente denominadas de noras de rio [Dias e Galhano 1953: 37].

Jorge Dias e Fernando Galhano referem estas construções, para elevação de águas para rega, como sendo comuns no norte do país, em rios baixos com correntes fortes e caudal durante o verão. A água, represada através de um açude, era guiada para a nora através de um canal (o sobre-calhão) que se estreita à medida que se aproxima da roda onde toma a designação de calhão [idem 39-45].

42. Arquivo particular de António Alberto Coelho de Carvalho e Castro (Torre de Moncorvo), Tombo do Morgado de Santo António de Moncorvo (1757), fl.409v.

43. <https://www.youtube.com/watch?v=qXqYMD1BeBc> (consultado a 29/04/2020).

44. No conjunto de socalcos, em alvenaria de pedra seca de xisto, que existia na encosta sobranceira à estrutura encontra-se documentado um pomar de citrinos e nestes foi-nos possível observar vários tanques para retenção e distribuição de água de rega.

A roda propriamente dita poderia ser de madeira ou em ferro com alcatruzes em cerâmica ou metal [ibidem: 51-53] ou provida de um sistema de bomba-gem hidráulica [Dordio e Correia 2014] como aquele da nora existente na Ribeirinha, rio Tua.

A multi-funcionalidade desta construção é algo que perdurou, ainda que indirectamente, na memória local. A sua função como local de atravessamento do rio Sabor nos períodos de estio, quando o rio levava pouca água e a punha a descoberto, era reconhecida, havendo quem a ela se referisse como poldras [CAE0580: 00:26m]. Esta função é confirmada através de fontes cartográficas oficiais como a Carta Militar de Portugal folha nº118 (CMP), publicada em 1946 (trabalho de campo de 1944) (Figura 16), onde neste local se regista um caminho de pé posto que, vindo da zona de Torre de Moncorvo, aqui atravessava o rio, através de um muro de pedra solta⁴⁵, e seguia para a aldeia dos Estevais, como aliás refere o mesmo inquirido: “*A povoação mais perto é a Póvoa e os Estevais. A estrada passa nos Estevais. Não sei se chega bem aos Estevais ou se, antes de chegar, vira para a Póvoa*” [CAE0580: 04:00m]. Utilidade que na década de 1990 se encontrava já abandonada. É difícil avaliar se esta função

45. Legenda da CMP nº118, 1946.

apenas surgiu após da desactivação da pesqueira ou se foi contemporânea da mesma.

9. Considerações finais

Até à construção do AHBS o rio Sabor era, não raras vezes, mencionado como um dos últimos rios selvagens da Península Ibérica. Tal afirmação, pese embora a presença e evidências humanas no seu vale serem seculares, materializadas através de muros, casebres, quintas, moinhos, azenhas, pontes e pesqueiras, entre outros, correspondia a uma realidade em que a pegada antrópica era reduzida e efectuada em sintonia com o rio, em pouco alterando a sua dinâmica e (geo)morfologia natural.

Entre o século XVIII e o primeiro quartel do século XX, aqueles em que o nosso objecto de estudo se encontra melhor documentado, o concelho de Torre de Moncorvo era essencialmente rural e a sua economia baseada no sector agrícola [Correia 2019: 95-111] e na exploração dos recursos naturais, dividindo-se entre uma produção de subsistência e autoconsumo, praticada pelos pequenos e alguns médios camponeses, e a de mercado, praticada nas quintas e casais [Jacob 1989: 151-152], que recorre a assalariados e jornaleiros, e os seus núcleos populacionais localizam-se, tal como hoje, maioritariamente nas zonas planálticas, ou seja, longe do rio.

Fig. 13 Pormenor da entrada do canal (fotografia: José Rodrigues, 2014)

Fig. 14 Ilustração de aparelho automático de pesca do rio Ave (retirado e adaptado de MATOS 2011, p.80)

Neste contexto a pesca fluvial seria, como noutras regiões, uma actividade complementar e sazonal [Soeiro 1998; Ladra 2017], em particular aquela praticada nas pesqueiras, localizadas nas testadas dos campos, onde, depois de colocadas as armadilhas ou redes, a presença humana em permanência deixa de ser necessária até à sua recolha. Cremos que a construção em estudo pode ter sido explorada segundo modelo semelhante pelos caseiros e proprietários das quintas, sem que, no entanto, se possa colocar de parte, por exemplo, o seu aluguer a pescadores e/ou comerciantes de pescado.

A sua construção, muito cuidada comparativamente às restantes pesqueiras do baixo Sabor [Batista e outros 2014], tem, em nosso entender, duas hipóteses de explicação, que, de certa forma, se complementam: i) estar integrada no território de grandes propriedades e ter sido pertença de membros das elites locais que tinham recursos financeiros para promover uma melhor e mais eficaz construção; ii) a sua localização, ou seja, ser a primeira, ou uma das primeiras, estruturas fixas para a pesca (com açude a atravessar o rio de um lado ao outro) a contar desde a foz do rio Sabor, o que permitiria o acesso privilegiado às espécies migratórias, com maior valor de mercado, como a lampreia e o sável, que vivem no mar mas desovam e nascem em água doce em rios e locais onde os leitos são pouco declivosos e rochosos [Abrantes 1985: 133-134], que ali se encontrariam em maior quantidade do que a

montante, aumentado as hipóteses de captura e, por esse motivo, justificar um investimento construtivo maior.

Se o abandono da pesqueira está fortemente justificado como tendo ocorrido entre os anos finais da década de 1920 e os iniciais da década seguinte, no que diz respeito à sua edificação nada é garantido. Se, como já vimos, quando a Quinta do Travelo é arrematada, no início do século XVIII, pelo Morgado de Santo António, ao qual pertencia a Quinta da Laranjeira, com a qual confronta através do rio, dela, em 1757 aquando da medição da propriedade, sabemos que fazia parte uma pesqueira. Todavia as lacunas da nossa investigação não permitem confirmar ou declinar a suposição de que aquela que aqui estudamos seja esta mesma construção.

Percebendo que se trata, pela sua implantação, de um tipo de construção muito exposto a graves danos, ou mesmo à destruição, provocados pela corrente do rio Sabor, não pode colocar-se de parte a hipótese de reconstruções ao longo dos séculos, que podem ou não ocorrer sempre no mesmo exacto local. Não podemos deixar de recordar o facto de, em 1845, a pesqueira estar integrada na propriedade da Laranjeira e já não no Travelo, o que pode apontar para uma reconstrução e, ao mesmo tempo, indicar que a sua rentabilidade justificava a integração na propriedade de maior valor e prestígio que era a Laranjeira – um dos bens de

Fig. 15 Aparelho automático de pesca (retirado e adaptado de SILVA 1892, p.320)

Fig. 16 Pesqueira assinalada como "caminho de pé posto" na CMP118 de 1946

raiz vinculados ao morgado de Santo António – em relação ao Travelo.

Uma construção com as características da que aqui estudamos, evidencia responder a um programa construtivo robusto, onde a coerência estilística e a presença em ambas a margens (possível pela não navegabilidade do rio e as suas águas serem livres) são, em nosso entender, factores que podem apontar para uma edificação posterior à integração da Quinta do Travelo no Morgado de Santo António. Contudo permanece a questão: o que justificaria tamanho investimento?

Como vimos a edificação e existência de pesqueiras e outras construções que embaraçassem a navegação no rio Douro eram fortemente contestadas e penalizadas [Duarte 1997: 78-82]. A estas juntava-se o Cachão da Valeira, uma característica natural, que impedia a navegabilidade para o Douro Superior, e que, ao mesmo tempo, dificultava a subida das espécies migratórias e a desova a partir dali, justificando que na região do Douro Superior o número de pesqueiras documentadas fosse muito reduzido [Soeiro 2006: 370-371] comparativamente ao território a jusante. Em 1791 é dada por terminada a empreitada do rompimento do Cachão da Valeira [Jacob 1989:145] e, conseqüentemente, o rio passa a ser navegável dali para montante – a construção de açudes e pesqueiras torna-se ainda mais insistentemente desaconselhada, fiscalizada e penalizada – e a migração de sáveis e lampreias, entre outras espécies, para montante daquele ponto fica mais facilitada. Estes factores, aliados à boa localização no curso do rio Sabor, beneficiada por o açude, com sua pesqueira, e a azenha da Quinta da Portela, localizados a jusante da Laranjeira na margem direita, se encontrarem arruinados no ano de 1863⁴⁶ (sem que saibamos desde quando) podem, em resultado da maior disponibilidade de indivíduos de espécies piscatórias economicamente atraentes, ter incentivado a construção da pesqueira e engenho. Mas, tudo isto são hipóteses sem uma validação documental suficientemente sólida.

46. ADBGÇ, Governo Civil de Bragança, Administração Geral, Património, Legados Pios e Vínculos, Cx.132 / Mç 366 – 1862 / 1863, fl.12

Por fim não podemos deixar de mencionar, ainda que muito sucintamente, a necessidade de considerar e registar estas manifestações de arquitectura popular que são as pesqueiras, e, no que concerne à rede hidrográfica do Douro, em particular nos principais cursos de água que desaguam no rio Douro, para os quais as fontes documentais apontam a sua existência, alicerçando a investigação nos levantamentos de campo e, sempre que possível, na recolha de memória local.

10. Bibliografia e Fontes

Bibliografia

- ABRANTES, Joaquim Roque (1985) Património etnográfico afectado pela Barragem do Torrão: moinhos de água, engenhos de linho, pesqueiras, barcas de passagem. Instituto Português do Património Cultural. Departamento de Etnologia, Lisboa.
- ALVES, Francisco J. S. e outros (1989) “A armadilha de pesca de época romana descoberta na praia de Silvade (Espinho)”. *O Arqueólogo Português*, série IV, 6/7, 1988-1989. 187-226.
- ALVES, Pedro (2015) “A alvenaria de pedra seca dos casebres das encostas do vale do Baixo Sabor”. *Revista CEPIHS (Centro de Estudos e Promoção da Investigação Histórica e Social)*, nº5. 425-441.
- ANDRADE, António Júlio (2010) *História Política de Torre de Moncorvo, 1890-1926*, Âncora editora
- ANÓNIMO (1944) “As pesqueiras no rio Douro”. *Douro Litoral*, série 2. 35-36.
- AZEVEDO, Pedro A. de (1902) “Extractos arqueológicos das Memórias Paroquiais de 1758: 413. Riba Pinhão (Trás-os-Montes): 414. Ribeira de Olival (Estremadura): 415. Ribeirão (Entre-Douro-e-Minho): 416. Rio Caldo (Entre-Douro-e-Minho): 417. Rio Covo (Entre-Douro-e-Minho): 418. Rio de Couros (Estremadura): 419. Riudades (Beira): 420. Rio Frio (Entre-Douro-e-Minho): 421. Rio de Gallinhas (Entre-Douro-e-Minho): 422. Rio de Moinhos (Alentejo) : 423. Rio Tinto (Entre-Douro-e-Minho): 424. Rio Torto (Trás-os-Montes): 425. Rios (Entre-Douro-e-Minho): 426. Roliça (Estre-
- madura)”. *O Arqueólogo Português*, série I, vol. VII. 27-32.
- BATISTA, Inês, CORREIA, Mauro, e RAIMUNDO, Francisco (2014) “As Pesqueiras do rio Sabor no concelho de Torre de Moncorvo: notícia e inventário”, *Revista Cõa Visão*, nº16, C.M. Vila Nova de Foz Côa: 123-138.
- BORREGO, Nuno e BRANDÃO, João (2015) Sampaio e Melo da Torre de Moncorvo a Marialva, Lisboa.
- CALDEIRA, João Luís Cabral Picão (2011-13) *O Morgadio e a expansão nas ilhas atlânticas (Açores, Madeira e Cabo Verde)*, tese de doutoramento em História apresentada à Fac. Ciências Humanas e Sociais da Universidade Lusíada de Lisboa, policopiado. [http://repositorio.ulusiada.pt/bitstream/11067/550/1/dh_joao_caldeira_tese_v1.pdf]
- CAMPELO, Álvaro (2002) “Artes da espera. A pesca da lampreia no Cávado”. *Trabalhos de Antropologia e Etnografia*, 42 (3-4). 97-124.
- CABRITA, Eng. Castro (1948) *Aproveitamento Hidroeléctrico do Sabor*. Tese apresentada ao II Congresso Internacional de Engenharia, Porto, policopiado.
- CASELLA, Guida. (2003) *Gramáticas da pedra: Levantamento de tipologias de construção murária*. Porto: CRAT - Centro Regional de Artes Tradicionais.
- CORREIA, Mauro (2019) *Arqueologia e História das Grandes Propriedades do Vale do Baixo Sabor*. As Quintas da Laranjeira, de Crestelos e Branca (da Baixa Idade Média ao século XXI). Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, policopiado.
- D'ABREU, Carlos (2011) *A estruturação do território Ibérico da raia duriense e as vias de transporte: êxitos e fracassos*. Tese de Doutoramento. Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Geografía, policopiado.
- DIAS, Jorge e GALHANO, Fernando (1953) *Aparelhos de elevar a água de rega*, Lisboa, 1986, 2ª edição. Publicações Dom Quixote.
- DORDIO, Paulo, BATISTA, Inês, CORREIA, Mauro e RAIMUNDO, Francisco (2012) AHBS. MDPSP.096.00 – *Pesqueiras do Baixo Sabor (escalão jusante)*, policopiado.
- DORDIO, Paulo e CORREIA, Mauro (2014) AHBS. MDPSP.236.00_EP2390 e EP0632 (Quinta do Travelo), Adeganha, policopiado.
- DUARTE, Luís Miguel (1997) “Corações aflitos: navegação e travessia do Douro na Idade Média e no início da Idade Moderna”, *Douro – Estudos e Documentos*, vol. II (4), 1997 (2º). 77-118.
- FIGUEIREDO, Sofia e XAVIER, Pedro (2016) “As gravuras rupestres de Crestelos (Trás-os-Montes, Portugal) e a sua longa diacronia desde a Idade do Ferro ao período Contemporâneo”. *Estudos de Arqueologia, Prehistoria e Historia Antiga: chegada dos novos investigadores*, 1ª ed. [https://www.academia.edu/28658971/As_gravuras_rupestres_de_Crestelos_Trás-os-Montes_Portugal_e_a_sua_longa_diacronia_desde_a_Idade_do_Ferro_ao_período_Contemporâneo_2016]
- GASPAR, Rita (2014-15) “Estruturas funerárias da Idade do Bronze no nordeste português. O caso do Terraço das Laranjeiras (vale do Sabor)”. 3º Colóquio ENARDAS: Living places, experienced places. *The Northwestern Iberia in Prehistory*.
- GASPAR, Rita e outros (2014) “Espaço para a morte. O Terraço da Foz do Medal (vale do Sabor, nordeste de Portugal) durante a Idade do Bronze”. *Estudos do Quaternário*, 10, APEQ, Braga: 59-72. [https://www.academia.edu/7232106/_2014_Espaço_para_a_morte._O_Terraço_da_Foz_do_Medal_vale_do_Sabor_nordeste_de_Portugal_durante_a_Idade_do_Bronze]
- GASPAR, Rita e outros (2014b) “Bronze Age Funerary contexts in Northeast Portugal. Terraço das Laranjeiras (Sabor valley)”. *Corpos e Metais na Fachada Atlântica da Ibéria. Do Neolítico à Idade do Bronze*, coord. Ana M. S. Bettencourt e outros. 49-62.
- GASPAR, Rita e outros (2015) EP193MD: *Terraço Fluvial da Foz do Medal (4ª, 5ª e 6ª fases) (relatório final)* AHBS/RPSP/956.00. Coord. Rita Gaspar, policopiado.
- JACOB, João Manuel Neto (1989) “A Agricultura no distrito de Bragança durante o século XIX”. *Revista Brigantia*, volume IX nº2. 144-172.
- JÚNIOR, Joaquim Rodrigues dos Santos (1923) *Estudo Antropológico e Etnográfico da População de S. Pedro (Mogadouro)*. *Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnografia*, Porto.
- KOIVISTO, Satu (2017) *Archaeology of Finnish Wetlands. With special references to studies of Stone Age stationary wooden fishing structures*. Academic dissertation. Dep. of Philosophy, History, Culture and Art Studies. University of Helsinki, Finland.
- LADRA, Lois e MAGARIÑOS, Beatriz (2001) “Ache-ga Histórico-Etnográfica às pesqueiras do Ulla”, VIII Semana Galega de Historia, Galicia Mare Nostrom: A Importancia do Mar en Galicia, Asociación Galega de Historiadores. 63-78.
- LADRA, Lois (2017) “Etnologia. Três estudos de Etnologia fluvial no rio Tua: pesca artesanal, moagem de cereais e travessia ribeirinha”, in Pedro C. Carvalho, Luís F. Coutinho Gomes e João N. Marques (coord.) *Estudo histórico e etnológico do vale do Tua (concelhos de Alijó, Carraceda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor) Vol. II. Aproveitamento hidroeléctrico de Foz Tua*, EDP, Porto. 244-348.
- LADRA, Lois (2009) “Artes Tradicionais da Pesca Fluvial”, *Ardentia, Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial*, Nº5. 62-67.
- LADRA, Lois (2008) *A pesca tradicional nos rios de Galiza: caneiros, pescos e pesqueiras*. Santiago de Compostela.
- LARRAZABAL GALARZA, Javier (2018) “Changes and Continuities in the the Sabor river valley between the end of second Iron Age and early Roman times”. *Cultural interactions and changing Landscapes in Europe (2nd century BC/ 2nd century AD)*. 169-175.
- LEITE, Antero (1999) *As Pesqueiras do Rio Minho: economia, sociedade e património*. Corema – Associação de Defesa do Património, Caminha.
- LEONARDO, Rui Leal (2013) “O Tombo do Morgado de Santo António de Moncorvo”, *Revista do Colégio Campos Monteiro (espaço de cultura)*, Torre de Moncorvo. 47-62.
- LUÍS, Luís (2005) “Arte Rupestre e Ocupação Humana no Vale do Cõa, balanço da investigação do Parque Arqueológico do Vale do Cõa”. *Revista Cõa Visão*, nº7, C.M. Vila Nova de Foz Côa. 31-60
- MARQUES, Carlos Alberto (1995) *A Bacia Hidrográfica do Cõa. Algumas notas Etnográficas de Riba Cõa*. Assírio & Alvim, Lisboa.

MARQUES, Maria Alegria F. e outros (2005) Os Forais de Torre de Moncorvo. Município de Torre de Moncorvo, Reviver editora.

MARTINS, Alcina M. O e MATA, Joel (1992) “O foral Manuelino de Torre de Moncorvo”, Revista de Ciências Históricas, vol. VII. 47-66.

MATOS, Rogério Bruno Guimarães (2011) Património à Prova de Água: apontamentos para a salvaguarda das Azenhas & Açudes nas margens do rio Ave. Vila Nova de Famalicão/Trofa. Câmara Municipal de Famalicão.

MATTOS, José Maria de Mello de (1902) “Engenhos de pesca”. Arqueólogo Português, série I, vol. VII. 188-189.

NUNES, Adélia (2008) Recursos hídricos na bacia do rio Sabor: evolução recente e relações com mudanças sócio-ambientais. [https://www.researchgate.net/publication/242203545_RECURSOS_HIDRICOS_NA_BACIA_DO_RIO_SABOR_EVOLUCAO_RECENTE_E_RELACOES_COM_MUDANCAS_SOCIO-AMBIENTAIS]

OLIVEIRA, Carlos Prada de (2018) “Da Fábrica da Capela de Santo António da Laranjeira”. Revista 8 – CEPIHS: Centro de Estudos e Promoção da Investigação Histórica e Social Trás-os-Montes e Alto Douro. 197-202.

PACHECO, Maria Fernanda de Oliveira (2013) Pesqueiras do Rio Minho: Valorização do Património Cultural Gestão de Recursos Naturais. Dissertação de Mestrado em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, policopiado.

PEDROSA, Fernando Gomes (1985) “A Evolução das Artes de Pesca em Portugal”. Anais do Clube Militar Naval, vol. CXV, Abr-Jun 1985. 287-319

PEREIRA, Sérgio e outros (2014) “A Romanização no vale do rio Sabor. De Meirinhos a Remondes (Mogadouro)”. I Encontro de Arqueologia do Município do Mogadouro. 95-143.

PINHO, José de (1906) “Ethografia Amarantina II: a pesca”. Portvgália, tomo 2, 1905-1908, Porto. 449-459.

PINTO, Alexandra Cerveira; RODRIGUES, Miguel (coord.) (2013) Arquitecturas da água: Entre o Côa, o Águeda e o Douro Internacional. Porto: Secretaria de Estado da Cultura/Direcção regional da Cultura

do Norte.

REBANDA, Nelson Campos (2006) “A Evolução da Paisagem agrária no Douro Superior”, in Teresa Soeiro (coord.) Viver e Saber Fazer: Tecnologias tradicionais na Região do Douro: estudos preliminares, 2ª edição, Fundação Museu do Douro. 241-315.

REIS, Mário (2012) “Mil rochas e tal...!: Inventário dos sítios rupestres do vale do Côa” Portvgália, Nova série, vol.33, Porto, DCTP-FLUP. 5-72.

REIS, Mário (2013) “Mil rochas e tal...!: Inventário dos sítios rupestres do vale do Côa (2ª parte)” Portvgália, Nova série, vol.34, Porto, DCTP-FLUP. 5-68.

REIS, Mário (2014) “Mil rochas e tal...!: Inventário dos sítios rupestres do vale do Côa (conclusão)” Portvgália, Nova série, vol.35, Porto, DCTP-FLUP. 17-59.

RIBEIRO, A e outros (1963) “Notas prévias sobre a geologia de Trás-os-Montes Oriental. 3 – Alguns aspectos geológicos da região de Mogadouro”. Boletim da Sociedade Geológica de Portugal. Vol. XV, fasc. I. 63-77.

RODRIGUES, Miguel (2012) “A ocupação humana no Baixo Vale do Sabor. Património Arqueológico e Arquitectónico”. Revista do Colégio Campos Montei-ro (espaço de cultura), Torre de Moncorvo. 9-36.

SANTANA, Maria Olinda Rodrigues (2006) Inquirições Manuelinas de Trás-os-Montes: edição interpretativa, 1517.

SANTOS, Filipe e outros (2011) “O sítio e a laje 1 do Castelinho (Cilhades, Felgar, Torre de Moncorvo). Contributos para o conhecimento da Idade do Ferro em Trás-os-Montes Oriental”. Actas da II mesa-redonda, Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história (Porto, Nov. 2011), Viseu, 2016. 203-217.

SILVA, A. A. Baldaque da (1891) Estado Actual das Pescas em Portugal compreendendo a pesca marítima, fluvial e lacustre em todo o continente do reino, referido ao anno de 1886. Lisboa, Imprensa Nacional.

SILVA, Filomena (1999) “Capítulo VI. A pesca, recursos hídricos”. Rio Paiva (coord. Filomena Silva). Campo das Letras. 93-106

SOEIRO, Teresa (1987) Penafiel, o Tâmega de Ontem. Penafiel, Boletim Municipal de Cultura (separata), 3ª série – nº4-5, Penafiel. 95-253.

SOEIRO, Teresa (1998) “A pesca fluvial no Baixo

Tâmega e Douro”, Antopoloxia Mariñeira: Actas do Simposio Internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde. Ponencia de Antopoloxia Cultural, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. 231-252.

SOEIRO, Teresa (2006) “Douro, um rio de Vida”, in Teresa Soeiro (coord.) Viver e Saber Fazer: Tecnologias tradicionais na Região do Douro: estudos preliminares, 2ª edição, Fundação Museu do Douro. 359-413.

TABORDA, Virgílio (1932-1987) Alto Trás-os-Montes, Estudo Geográfico. 2ª edição (1987). Coleção Espaço e sociedade, nº6, ed. Livros Horizonte, Lisboa.

VENTURA, Jorge (1999) Bestança, um vale, um rio. Recolha etnográfica. S/l: Associação para a Defesa do Vale do Bestança.

ZÚQUETE, Afonso (2000) Nobreza de Portugal e do Brasil - Tomo II. Lisboa, Edições Zairol.

Fontes Impressas

1890, Código de Posturas do município de Torre de Moncorvo (capítulo V).

ALVES, Francisco Manuel (2000a) Memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança. Repositório amplo de notícias corográficas, hidro-orográficas, geológicas, mineralógicas, hidrológicas, biobibliográficas, heráldicas, etimológicas, industriais e estatísticas interessantes tanto à história profana como eclesiástica do distrito de Bragança, Tomo IV (coord. Gaspar Martins Pereira e outros), C. M. de Bragança e Instituto Português de Museus.

ALVES, Francisco Manuel (2000b) Memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança. Repositório amplo de notícias corográficas, hidro-orográficas, geológicas, mineralógicas, hidrológicas, biobibliográficas, heráldicas, etimológicas, industriais e estatísticas interessantes tanto à história profana como eclesiástica do distrito de Bragança, Tomo VI (coord. Gaspar Martins Pereira e outros), C. M. de Bragança e Instituto Português de Museus.

ALVES, Francisco Manuel (2000c) Memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança. Repositório amplo de notícias corográficas, hidro-orográficas, geológicas, mineralógicas, hidrológicas, biobiblio-

gráficas, heráldicas, etimológicas, industriais e estatísticas interessantes tanto à história profana como eclesiástica do distrito de Bragança, Tomo VII (coord. Gaspar Martins Pereira e outros), C. M. de Bragança e Instituto Português de Museus.

BLUTEAU, Rafael (1720) Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores portugueses, e latinos... / Volume VI, pelo padre D. Raphael Bluteau. - Coimbra: no Collegio das Artes da Companhia de Jesus. [http://purl.pt/13969/4/l-2776-a/l-2776-a_item4/l-2776-a_PDF/l-2776-a_PDF_24-C-R0090/l-2776-a_0000_capa-capat24-C-R0090.pdf]

CAPELA, José Viriato e outros. (2007) As Freguesias de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758. Braga, s.n.

COSTA, António Carvalho da (1706) Corografia portuguesa e descripçam topografica do famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, geologias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens, Tomo Primeyro. Lisboa: na oficina de Valentim da Costa Deslandes impressor de Sua Magestade.

FERNANDES, Rui (1531-1532) Descrição do terreno ao redor de Lamego duas léguas. Estudo Introdutório e Apêndice Documental por BARROS, Amândio Morais (2012). Casal de Cambra, Caleidoscópio. [<https://is-suu.com/066239/docs/descricaooredorlamegoduas-leguas>]

LOBO, C. B. Lacerda (1812) “Memória sobre a decadência das pescarias de Portugal”, Memórias económicas da Academia Real das Sciencias. Lisboa, Academia Real das Sciencias. 312-386.

MARQUES, José (1991) As pesqueiras do Mosteiro de Paderne em 1770. Centro de estudos regionais, Viana do Castelo.

VASCONCELOS, José Leite de (1967) Etnografia Portuguesa: tentame de sistematização, volume V. Imprensa Nacional, Lisboa.

VITERBO, Joaquim de Santa Rosa de (1865) Eluci-

dário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. Obra indispensável para entender sem erro os documentos mais raros e preciosos que entre nós se conservam. Tomos I e II, segunda edição. Lisboa: A. J. Fernandes Lopes. [<http://purl.pt/13944>]

Fontes arquivísticas e manuscritas

Arquivos Distrital de Bragança (ADBGÇ)
Fundo JUD/JOJTMJ Juízo Ordinário do Julgado de Torre de Moncorvo 1780/1882 Série 001 Inventário de menores 1811/1882 - PT/ADBGÇ/JUD/JOJTMJ/001/14213 - 1845 - "Inventariado: António Manuel de Carvalho e Castro; -Inventariante: António de Carvalho; -Local: Torre de Moncorvo" - cx545, processo nº213 [fundo não tratado arquivisticamente].
Governo Civil de Bragança, Administração Geral, Património, Legados Pios e Vínculos, Cx.132 / Mç 366 - 1862 / 1863, f. 12.

Arquivo Histórico Municipal de Torre de Moncorvo (AHMTM).

Câmara Municipal, Contribuições Municipais, Pão do Depósito, Livro do pão e dinheiro que se dá neste depósito, nº272.

Câmara Municipal, Contribuições Municipais, Pão do Depósito, Livro do pão e dinheiro que se dá neste depósito, nº271.

Câmara Municipal, Órgãos do Município, Acórdãos, Assentos, Autos e Vereações, Auto de Câmara de 31 de Julho de 1796, fl.121-123.

Livro de Acórdãos 1794-1798 Provedoria da Comarca, Décima, Torre de Moncorvo (concelho), Pasta nº 429, Nº 4, Livro da Décima Mestre da Vila e termo, Auto do Lançamento do novo subsídio militar da Décima, 1765, fl.17-17v.

Tribunal, Processos Orfanológicos, maço 51, E1/P3, proc.nº 4, Inventário de maiores por falecimento de Leopoldo Henrique Botelho de Magalhães e D. Antónia Joaquina de Sampaio e Mello - 1884

Tribunal, Processos Orfanológicos, maço 54, E1/P3, proc. nº 44, Inventário orfanologico por falecimento de D. Anna Benedicta do Amaral Margarido - 00/00/1905.

Administração do Concelho, B Funções e Inspeção e Execução de Serviços de interesse Público, B/D

Testamentos, 002 Registo de Testamentos EC/P1v. Testamento de Ana Benedita do Amaral Margarido - 1902 - Livro nº20, teste 2/20/, 1905-1906, fl. 13 - 15 (1902/02/19).

Certidão de Óbito de Sara Albertina Pena Margarido Roque dos Santos, assento nº42 de 1936

Certidão de óbito de Luiz Augusto Ferreira de Carvalho, assento nº6 de 1971.

Repartição de Finanças de Torre de Moncorvo

Matriz predial rústica da freguesia de Torre de Moncorvo, artigo nº447, ano de 1938

Matriz predial rústica da freguesia de Torre de Moncorvo, artigo nº281e 471, ano de 1950.

Matriz Predial Rústica de Adeganha, vol. III, artigo nº 2237, ano de 1938.

Matriz predial rústica de Adeganha, Vol. III, artigo nº 2237, década de 1960.

Outros arquivos

Arquivo particular de António Alberto Coelho de Carvalho e Castro (Torre de Moncorvo), Tombo do Morgado de Santo António de Moncorvo (1757)

Direcção-Geral do Território, Carta Corográfica do Reino 1:100000, folha 9 (1900) (http://www.dgterritorio.pt/museuvirtual/Cart_100K_rslt.asp?folha=9)

Fontes Cartográficas

Centro de Informação Geoespacial do Exército. Carta Militar de Portugal, folha nº118 - Castedo (Torre de Moncorvo), esc. 1/25000. 1946 (1ª edição) e 1995 (série M888, 2ª edição).

Google Earth®

Fontes Orais

Data da entrevista	Código da entrevista	Tipo	Duração	Depósito	Produtor Proprietário
14/10/2011	LBRI0557	Gravação áudio	01h35m47s	Arquivo digital do AHBS	ACE, Baixo Sabor / EDP
03/11/2011	CAE0580	Gravação áudio	00h38m04s	Arquivo digital do AHBS	ACE, Baixo Sabor / EDP
17/11/2011	JFS0600	Gravação áudio	00h18m48s	Arquivo digital do AHBS	ACE, Baixo Sabor / EDP
28/02/2012	AAM0711	Gravação áudio	00h02m15s	Arquivo digital do AHBS	ACE, Baixo Sabor / EDP
29/02/2012	JNM0712	Gravação áudio	00h14m32s	Arquivo digital do AHBS	ACE, Baixo Sabor / EDP
05/03/2012	AFP0719	Gravação áudio	00h48m11s	Arquivo digital do AHBS	ACE, Baixo Sabor / EDP
26/04/2012	HAP0753	Gravação áudio	00h09m20s	Arquivo digital do AHBS	ACE, Baixo Sabor / EDP
17/04/2014	HAP1375	Gravação áudio	00h26m14s	Arquivo digital do AHBS	ACE, Baixo Sabor / EDP